

Bachelor-Thesis

Vergleichende Analyse der Spiele-Engines Unity und Godot hinsichtlich ihrer Benutzbarkeit

Vorgelegt von: Alina Janice Fasen

Fachbereich: Elektrotechnik und Informatik

Studiengang: Informationstechnologie und Design

Erstprüfer: Professor Dr. Krause

Ausgabedatum: 15. November 2019

Abgabedatum: 17. Februar 2020

(Professor Dr. Andreas Hanemann)
Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Aufgabenstellung:

Die Spiele-Engine „Unity“ existiert seit 2004 und ist eines der am weitesten verbreiteten Programme zur Entwicklung von Videospiele. „Godot“, eine andere Spiele-Engine, wurde 2014 nach mehrjähriger Entwicklung fertiggestellt und erfreut sich seitdem wachsender Bekanntheit. Im Studiengang Informationstechnologie und Design an der Technischen Hochschule Lübeck wird bislang nur Unity vermittelt.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll deshalb unter verschiedenen Aspekten untersucht werden, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede diese beiden Programme aufzeigen. Dabei soll insbesondere auf das User-Interface, die Strukturierung und Programmierung bei der Entwicklung von Spielen mit diesen Engines eingegangen werden. Diese Eigenschaften sollen anhand eines geeigneten 2D-Prototypen, welcher mit beiden Spiele-Engines beispielhaft entwickelt wird, analysiert werden.

Anhand der Ergebnisse soll darüber hinaus beurteilt werden, ob Godot eine gute Alternative zu Unity bietet und im Studiengang Informationstechnologie und Design eingesetzt werden könnte.

Prof. Dr. Krause

**TECHNISCHE
HOCHSCHULE
LÜBECK**

Fachbereich

Elektrotechnik und Informatik

Dekanat - Prüfungsausschuss

Erklärung zur Abschlussarbeit

Ich versichere, dass ich die Arbeit selbständig, ohne fremde Hilfe verfasst habe.

Bei der Abfassung der Arbeit sind nur die angegebenen Quellen benutzt worden. Wörtlich oder dem Sinne nach entnommene Stellen sind als solche gekennzeichnet.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Arbeit veröffentlicht wird, insbesondere dass die Arbeit Dritten zur Einsichtnahme vorgelegt oder Kopien der Arbeit zur Weitergabe an Dritte angefertigt werden.

(Datum)

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Zielsetzung.....	1
1.2. Historie	2
1.2.1. Godot	2
1.2.2. Unity	2
1.3. Verbreitung	4
1.4. Verwendete Versionen	5
2. Planung	5
2.1. Festlegung der Bewertungskriterien.....	5
2.2. Punktesystem	7
2.3. Anforderungen an den 2D-Prototypen	8
3. Bewertung.....	10
3.1. Erste Schritte	10
3.1.1. Godot	10
3.1.2. Unity	12
3.1.3. Zwischenfazit	14
3.2. Dokumentation	15
3.2.1. Godot	15
3.2.2. Unity	16
3.2.3. Zwischenfazit	17
3.3. Support und Community.....	18
3.3.1. Godot	18
3.3.2. Unity	20
3.3.3. Zwischenfazit	23
3.4. Bedienung	24
3.4.1. Godot	24
3.4.2. Unity	28
3.4.3. Zwischenfazit	33
3.5. Programmierung	33
3.5.1. Godot	33
3.5.2. Unity	36
3.5.3. Zwischenfazit	39

3.6. Unterstützte Plattformen.....	40
3.6.1. Godot	40
3.6.2. Unity	40
3.6.3. Zwischenfazit	40
3.7. Deutsches Sprachpaket	41
3.7.1. Godot	41
3.7.2. Unity	43
3.7.3. Zwischenfazit	43
3.8. Preis.....	44
3.8.1. Godot	44
3.8.2. Unity	44
3.8.3. Zwischenfazit	44
4. Fazit.....	45
4.1. Punktetabelle	45
4.2. Nutzung im akademischen Bereich.....	46
4.3. Ausblick	47
Literaturverzeichnis	48
Abbildungsverzeichnis	49
Anhang 1 - 2D-Prototyp Godot	50
Anhang 2 - 2D-Prototyp Unity.....	59

1. Einleitung

In der heutigen Zeit haben Videospiele eine wichtige Rolle in der Gesellschaft inne. Laut einer Umfrage von statista.com spielten 2019 über 40 Prozent der Deutschen Videospiele.¹ Deshalb ist das Interesse an der Entwicklung von Videospiele sehr hoch.

Die Entstehung eines Videospiele ist vielschichtig. Dabei spielen verschiedene technische Gebiete eine Rolle, beispielsweise Grafik, Animation, Audio und Steuerung. Die Spiele-Engine ist dabei die Entwicklungsumgebung des Spiels. Für viele Entwickler ist die Erschaffung einer eigenen Spiele-Engine oft keine Option, da sie kostenintensiv und zeitaufwändig ist. Somit wird häufig auf bereits bestehende Spiele-Engines zurückgegriffen, die kostenlos oder erschwinglich sind.

Unity ist eine weit verbreitete und häufig genutzte Spiele-Engine, die seit 2004 existiert. Unity wird im Studiengang Informationstechnologie und Design an der TH Lübeck zur Entwicklung von Videospiele genutzt.

Die Spiele-Engine Godot wurde erst 2014 veröffentlicht und genießt seitdem wachsende Bekanntheit. Sie weist viele Ähnlichkeiten mit Unity auf und wird deshalb oft mit ihr verglichen.

1.1. Zielsetzung

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist, die beiden Spiele-Engines Unity und Godot unter bestimmten Aspekten zu vergleichen und zu bewerten. Dazu werden verschiedene Bewertungskriterien, die bei der Benutzung einer Spiele-Engine von Bedeutung sind, aufgestellt und untersucht, in welchem Umfang diese erfüllt werden.

Die Ausprägung mancher dieser Kriterien lässt sich in erster Linie durch Internetrecherchen ermitteln, für andere Bewertungskriterien ist eine aktive Nutzung der Engine unverzichtbar. Deshalb wurde im Rahmen dieser Bachelorarbeit in beiden Engines ein 2D-Prototyp entwickelt (Anhang 1 und 2).

Anhand der Ergebnisse wird beurteilt, inwiefern sich die Spiele-Engines für die Nutzung im akademischen Bereich und speziell im Studiengang Informationstechnologie und Design eignen.

¹ F. Tenzer (30. August 2019). Anteil der Computerspieler in Deutschland. Abgerufen am 30. Januar 2020, von <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/315860/umfrage/anteil-der-computerspieler-in-deutschland/>.

1.2. Historie

1.2.1. Godot

Die Spiele-Engine Godot wurde am 15. Dezember 2014 von Juan Linietsky und Ariel Manzur veröffentlicht.²

Das erste große stabile Update auf Version 1.1 wurde am 21. Mai 2015 herausgebracht. Es erweiterte die 2D-Engine von Godot.³

Am 23. Februar 2016 bekam Godot das Update auf Version 2.0. Dieses enthielt eine überarbeitete Benutzeroberfläche, einen verbesserten Debugger und Persistent-Live-Editing (Möglichkeit zum Bearbeiten des Spiels während der Laufzeit).⁴

Das momentan letzte große Update auf Version 3.0 erschien am 29. Januar 2018 und beinhaltet viele neue Funktionen. Große Teile wurden von Grund auf neu geschrieben. Eine Erweiterung der 3D-Engine, die Unterstützung externer Dateiformate und C#-Unterstützung sind seitdem verfügbar. Godot verfügt seit dem Update außerdem über VR- und AR-Unterstützung.⁵

1.2.2. Unity

Die erste Vollversion der Spiele-Engine Unity wurde am 29. Mai 2005 von David Helgason veröffentlicht.⁶ Ursprünglich wurde sie für Mac OS X entwickelt, später wurde auch die Unterstützung für Microsoft Windows hinzugefügt.⁷

² Juan Linietsky (15. Dezember 2014). Godot Engine reaches 1.0. Abgerufen am 4. Dezember 2019, von <https://godotengine.org/article/godot-engine-reaches-1-0>.

³ Juan Linietsky (21. Mai 2015). Godot 1.1 is out! Abgerufen am 4. Dezember 2019, von <https://godotengine.org/article/godot-1-1-out>.

⁴ Juan Linietsky (23. Februar 2016). Godot Engine reaches 2.0 stable. Abgerufen am 4. Dezember 2019, von <https://godotengine.org/article/godot-engine-reaches-2-0-stable>.

⁵ Juan Linietsky (29. Januar 2018). Godot 3.0 is out and ready for the big leagues. Abgerufen am 5. Dezember 2019, von <https://godotengine.org/article/godot-3-0-released>.

⁶ David Helgason (6. Juni 2005). Unity 1.0 is shipping. Abgerufen am 6. Dezember 2019, von <https://forum.unity.com/threads/unity-1-0-is-shipping.56/>.

⁷ Jon Brodtkin (3. Juni 2013). How Unity3D became a game development beast. Abgerufen am 6. Dezember 2019, von <https://insights.dice.com/2013/06/03/how-unity3d-become-a-game-development-beast/>.

Im Jahr 2007 erschien Version 2.0 mit etwa 50 neuen Features, darunter eine optimierte Terrain-Engine für 3D-Umgebungen, dynamische Lichtverarbeitung und bessere Unterstützung der Kollaboration von Entwicklern.⁸

Version 3.0 wurde 2010 veröffentlicht und enthielt erweiterte Grafik-Features für Desktop-PCs und Videospielekonsolen, automatisches UV-Mapping, Audiofilter und vieles mehr.⁹

Mit Version 4.0 wurde 2012 die Unterstützung von Adobe Flash sowie neue Animations-Tools eingebaut.¹⁰

2015 erschien Version 5.0, die unter anderem Verbesserung von Beleuchtung und Audio, globale Echtzeit-Illumination und ein neues Audio-System zur Verfügung stellte.¹¹

Ab Dezember 2016 wurden die Unity-Versionen nicht mehr mit laufenden Nummern benannt, sondern mit der Jahreszahl.¹² Die nächste Version hieß folglich Unity 2017 und enthielt Echtzeit-Grafik-Rendering, *Timeline* (ein Tool, mit dem per Drag-and-Drop Animationen eingefügt werden können) und *Cinemachine* (ein Kamerasystem).¹³

Mit Version 2018 kam eine skriptfähige Render-Pipeline für hochauflösende Grafiken hinzu.¹⁴

Version 2019 fügte eine Verknüpfung zu Wolfram Language hinzu.¹⁵

⁸ Peter Cohen (10. Oktober 2007). Unity 2.0 game engine now available. Abgerufen am 6. Dezember 2019, von <https://www.macworld.com/article/1060484/unity.html>.

⁹ Dave Girard (28. September 2010). Unity 3 brings very expensive dev tools at a very low price. Abgerufen am 6. Dezember 2019, von <https://arstechnica.com/information-technology/2010/09/unity-3-brings-very-expensive-dev-tools-at-a-very-low-price/?comments=1>.

¹⁰ Dave Tach (14. November 2012). Unity 4.0 available for download today [...]. Abgerufen am 6. Dezember 2019, von <https://www.polygon.com/2012/11/14/3645122/unity-4-0-available-download>.

¹¹ Adi Robertson (3. März 2015). Unity officially releases its new game engine: Unity 5. Abgerufen am 6. Dezember 2019, von <https://www.theverge.com/2015/3/3/8142099/unity-5-engine-release>.

¹² James Batchelor (14. Dezember 2016). Unity dropping major updates in favour of date-based model. Abgerufen am 6. Dezember 2019, von <https://www.gamesindustry.biz/articles/2016-12-14-unity-dropping-major-updates-in-favour-of-date-based-model>.

¹³ Nanalyze.com (18. Oktober 2017). Unity Technologies - The World's Leading Game Engine. Abgerufen am 6. Dezember 2019, von <https://www.nanalyze.com/2017/10/unity-technologies-leading-game-engine/>.

¹⁴ James Batchelor (20. März 2018). Unity 2018 detailed in GDC keynote. Abgerufen am 6. Dezember 2019, von <https://www.gamesindustry.biz/articles/2018-03-20-unity-2018-detailed-in-gdc-keynote>.

¹⁵ Wolfram.com (ca. Juli 2019). Built-in Interface to Unity Game Engine. Abgerufen am 6. Dezember 2019, von <https://www.wolfram.com/language/12/built-in-interface-to-unity-game-engine/>.

1.3. Verbreitung

Unity ist eine viel genutzte und erfolgreiche Engine für Spiele-Entwicklung. Godot ist im Vergleich dazu eine junge Spiele-Engine.[3]

Auf der Webseite itch.io, die Computerspiele und Software zum Download kostenlos anbietet und auch verkauft,¹⁶ wird eine Statistik über die Projekte im Bereich Game-Development geführt. Dabei ist Unity die führende Spiele-Engine mit insgesamt 38.400 Projekten, Godot belegt den siebten Platz mit 2.285 Projekten.¹⁷

Im November 2017 hatte Godot auf Patreon, einer Crowdfunding-Plattform, über 450 Mitwirkende und wurde mit 6000 US-Dollar monatlich finanziert. Godot wird von Mozilla gesponsert,[4] sowie von Microsoft für den C#-Support.[6]

Bereits 2012 wurde Unity bei einer Umfrage als Top-Game-Engine für mobile Plattformen gewählt¹⁸ und schon damals nutzten mehr als 1,3 Millionen Entwickler Unity.¹⁹

Es gibt viele Webseiten, die die aus ihrer Sicht besten Spiele-Engines auflisten. So setzt gamedesigning.org Unity auf Platz 2 und Godot auf Platz 4 in einer Top-10-Liste von Spiele-Engines.²⁰ Unter vicscircle.de werden 11 Engines ohne bewertenden Vergleich aufgelistet. Dabei wird Unity an zweiter und Godot an dritter Stelle vorgestellt.²¹ Doch nicht immer ist Godot auf solchen Seiten vertreten: Unter websitetooltester.com werden zwar 14 Spiele-Engines erwähnt, die besonders für Anfänger geeignet sind, darunter auch Unity, aber nicht Godot.²² Allerdings taucht Godot unter „honorable mentions“ (ehrenvolle Erwähnungen) auf, mit dem Vermerk: „increasingly popular for 2D and 3D, good for animations, has own coding language, hard for beginners“, übersetzt etwa: „Zunehmend bekannt für 2D und 3D, gut geeignet für Animationen, hat eigene Programmiersprache, schwierig für Anfänger“. In der Kommentarsektion des Artikels fragt ein Nutzer, warum Godot als „schwierig für

¹⁶ Wikipedia (Datum nicht verfügbar). itch.io. Abgerufen am 01. Februar 2020, von <https://de.wikipedia.org/wiki/Itch.io>.

¹⁷ itch.io (Datum nicht verfügbar). Most used Engines. Abgerufen am 29. Dezember 2019, von <https://itch.io/game-development/engines/most-projects>.

¹⁸ Gamasutra.com (24. Mai 2012). Mobile game developer surveys leans heavily toward iOS, Unity. Abgerufen am 03. Januar 2020, von https://www.gamasutra.com/view/news/169846/Mobile_game_developer_survey_leans_heavily_toward_ios_Unity.php.

¹⁹ Dean Takahashi (2. November 2012). Game developers, start your Unity 3D engines (interview). Abgerufen am 30. Dezember 2019, von <https://venturebeat.com/2012/11/02/game-developers-start-your-unity-3d-engines-interview/>.

²⁰ Gamedesigning.org (14. Januar 2020). 10 Best Video Game Engines. Abgerufen am 01. Februar 2020, von <https://www.gamedesigning.org/career/video-game-engines/>.

²¹ Viscircle.de (ca. 2018). Kennen Sie die besten Game-Engines im Jahr 2018? Abgerufen am 01. Februar 2020, von <https://viscircle.de/kennen-sie-besten-game-engines-im-jahr-2018-2/>.

²² Florian (29. November 2018). The Best Game Engines For Beginners: 14 Alternatives. Abgerufen am 01. Februar 2020, von <https://www.websitetooltester.com/en/blog/best-game-engine/>.

Anfänger“ dargestellt werde, da er es aus seiner Erfahrung ganz anders bewerte. Der Autor entgegnet darauf, dass Godot nicht mit Drag-and-drop arbeite, wie viele der anderen erwähnten Engines, sodass Godot etwas schwieriger für Anfänger zu lernen sei.

Unity und Godot sind beides verbreitete Spiele-Engines, wobei Unity fast immer erwähnt wird, sobald es um Spiele-Engines geht. Godot hat nicht dieselbe Popularität wie Unity, wird aber in vielen Artikeln erwähnt.

1.4. Verwendete Versionen

Für die Erstellung des 2D-Prototypen wurde die Unity-Version 2019.2.13 sowie die Godot-Version 3.1.1 verwendet. Beide waren am 20. November 2019 die aktuelle Final-Version der jeweiligen Engine.

2. Planung

2.1. Festlegung der Bewertungskriterien

Bei Betrachtung einer Spiele-Engine gibt es viele Kriterien, die zu einer Gesamtbewertung herangezogen werden können. Dabei ist zu beachten, ob dies aus Sicht einer Firma, einer Privatperson oder einer Hochschule erfolgt. In dieser Bachelorarbeit werden die Spiele-Engines aus Sicht eines Studierenden bewertet, der in Programmierung (insbesondere Java) schon Erfahrung besitzt, aber noch nie mit einer Spiele-Engine gearbeitet hat.

Erste Schritte

Der Aufwand für die ersten Schritte ist ein wichtiges Kriterium in der Spiele-Engine. Dazu zählen die Installation, das Starten des Programms, die Anlegung eines neuen Projekts und der erste Eindruck des User-Interfaces. Bei der ersten Ausführung eines unbekanntes Programms muss der Nutzer in irgendeiner Form eingeführt werden. Die Engine selbst sollte über Hilfe-Optionen verfügen und intuitiv zu bedienen sein.

Dokumentation

Beide Spiele-Engines verfügen über eine offizielle Dokumentation. Diese enthalten detaillierte Informationen über alle wichtigen Aspekte der Spiele-Engine wie beispielsweise Skripting, Animationen und Audio in Textform. Zusätzlich werden auch Tutorials angeboten. Die Dokumentation ist meist der erste Anhaltspunkt, wenn der Nutzer nach einer

bestimmten Funktion sucht oder Hilfe benötigt. Sucht der Nutzer in Suchmaschinen nach Hilfestellungen, ist oft das erste Ergebnis eine Seite aus der Dokumentation der jeweiligen Engine. Somit ist die Dokumentation ein wichtiges Hilfsmittel, deren Ausmaß bewertet wird.

Support und Community

Wenn die Dokumentation nicht ausreichend erscheint oder speziellere Funktionalitäten gesucht werden, unterstützt und hilft die Community. Es gibt offizielle sowie inoffizielle Hilfe-Foren, Teamchats (z. B. Discord) und YouTube-Kanäle, die sich bestimmten Spiele-Engines widmen. Der Support und die Community spielen eine große Rolle im Hinblick auf die Engine, denn das Wissen anderer Entwickler wird dadurch weitergegeben. Für die Bewertung kommt es darauf an, wie groß die Community und wie breit das Spektrum an Suchergebnissen ist.

Bedienung

Eines der wichtigsten Kriterien ist die Bedienung der Spiele-Engine. Darunter fallen das User-Interface, die Struktur der Engine und die Vorgehensweise beim Arbeiten mit der Engine. Die Bedienung sollte möglichst intuitiv sein. Der Nutzer sollte eine Funktionalität schnell wiederfinden und einfach benutzen können. Das User-Interface muss gut strukturiert und durchdacht sein, sodass die Vorgehensweisen für den Nutzer sinnvoll erscheinen.

Programmierung

Weiterhin zählt die Programmierung zu den Bewertungskriterien. Die Programmiersprache und die Integration dieser spielt eine wichtige Rolle. Die Erstellung der Skripte, der Zugriff auf die Skripte, die intuitive Nutzung der Programmiersprache und die Ausprägung der Verbindung zu den Spieleobjekten werden bewertet.

Unterstützte Plattformen

In der heutigen Zeit können Videospiele für viele verschiedene Plattformen entwickelt werden. Ob für PCs, Smartphones oder VR-Brillen: Die Bandbreite an Betriebssystemen ist groß. Je mehr Plattformen eine Spiele-Engine unterstützt, umso besser.

Deutsches Sprachpaket

Ein deutsches Sprachpaket ist ein Vorteil, da manche Begriffe oder Erklärungen selbst mit guten Englischkenntnissen nicht eindeutig sind. Dabei ist auch wichtig, wie qualitativ hochwertig die Übersetzung ist.

Preis

Auch der Preis der Software spielt eine Rolle, da gerade Studierende oft auf ihr Budget achten müssen. Für Hochschulen ist der Preis ebenfalls wichtig, weil die Labore mit der jeweiligen Software ausgestattet werden müssen.

Die Ausprägung mancher dieser Kriterien lässt sich in erster Linie durch Internetrecherchen ermitteln, so beispielsweise die Dokumentation und die unterstützten Plattformen. Für andere Bewertungskriterien wie erste Schritte, Programmierung und Support und Community ist eine aktive Nutzung der Engine unverzichtbar. Deshalb wurde im Rahmen dieser Bachelorarbeit in beiden Engines ein 2D-Prototyp entwickelt (Anhang 1 und 2).

Die Performance der beiden Engines wird im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht bewertet. Bei einfachen 2D-Spielen und heutzutage leistungsfähigen Endgeräten sind die Unterschiede kaum messbar und bedürfen aufwändiger Tests. Erst bei aufwändigen Spielen mit beispielsweise hochauflösenden Grafiken oder großen Spielwelten spielt die Performance eine größere Rolle. Es hätte somit eines weitaus komplexeren Prototypen bedurft, um die Performance umfangreich beurteilen zu können.

2.2. Punktesystem

Die Spiele-Engines können in jedem Bewertungskriterium zwischen 1 und 5 Punkten erreichen. Dabei steht 1 für die schlechteste und 5 für die beste Ausprägung. Die Punkte werden zum Schluss zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Eine Gewichtung der Kriterien findet nicht statt, dennoch wird dem Leser die Möglichkeit gegeben, nach eigenen Schwerpunkten ein individuelles Fazit zu ziehen. Bei der Bewertung wird mehrmals *intuitiv* als Eigenschaft herangezogen, die sich auf die Erfahrung von Studierenden eines technischen Studiengangs, die über ein fundiertes technisches Verständnis verfügen, bezieht.

Die schlechteste Bewertung von einem Punkt erfolgt, wenn die jeweilige Eigenschaft sehr unausgereift, die Funktionalität nicht intuitiv benutzbar oder nicht vorhanden ist.

Bei einer Bewertung von zwei Punkten ist die Eigenschaft unausgereift, die Funktionalität teilweise unverständlich, teilweise nicht intuitiv nutzbar oder nur in Ansätzen vorhanden.

Eine Bewertung von drei Punkten entspricht dem Durchschnitt. Die Funktionalität ist vorhanden oder benutzbar, jedoch nicht sonderlich überragend und sticht nicht positiv oder negativ heraus.

Für vier Punkte muss die Funktionalität einen positiven Eindruck hinterlassen. Beispielsweise lässt sie sich gut benutzen, ist ausgereift, aber noch nicht perfekt oder nur fast vollständig.

Die beste Bewertung von fünf Punkten erhält eine Eigenschaft, wenn sie sehr ausgereift ist, die Funktionalität intuitive Benutzbarkeit bietet, vollständig vorhanden ist oder ein sehr breites Spektrum abdeckt.

2.3. Anforderungen an den 2D-Prototypen

Die Funktionalitäten von Spiele-Engines werden häufig am Beispiel eines einfachen 2D-Jump-'n'-Run erklärt, da dies ein weit verbreiteter und bekannter Spieltyp ist. In vielen Einsteiger-Tutorials wird dieser Spieltyp als erstes betrachtet, da ein Großteil der Funktionen, die für die Entwicklung dieses Typs erforderlich sind, als Standard angesehen wird.

Typische Elemente eines einfachen 2D-Jump'n'Runs

In einem 2D-Jump-'n'-Run, auch Plattformer genannt, steuert der Spieler eine Spielfigur, die sich nach links und rechts bewegen, sowie springen kann.²³ Zu diesen Aktionen werden passende Animationen abgespielt: eine "Idle"-Animation, die abläuft, wenn die Spielfigur stillsteht, eine "Walk"-Animation, die bei Bewegung abgespielt wird, und eine "Jump"-Animation, die abgespielt wird, sobald die Spielfigur vom Boden abhebt. Die Spieler kann mit diesen Bewegungsmöglichkeiten verschiedene Plattformen erreichen.

Das Level eines 2D-Jump-'n'-Runs besteht aus einem Hintergrund, interaktiven oder dekorativen Objekten und mehreren Plattformen, auf denen sich der Spieler befinden kann.

Eine wichtige Funktionalität ist der Levelübergang. Ein Videospiel besteht standardmäßig aus mehreren Levels, die der Spieler nacheinander durchläuft. Diese Funktion erfordert meist komplexere Programmierung.

Da ein Level mehrere Plattformen umfasst, kann der gesamte Spielbereich nicht komplett auf dem Bildschirm angezeigt werden. Damit die Spielfigur immer sichtbar bleibt, muss die Kamera dem Spieler folgen.

Fällt der Spieler von einer Plattform, so wird er entweder dorthin zurück teleportiert, wo er sich zuletzt befunden hat oder an den Anfang des Levels. Außerdem wird meist eine Lebensanzeige verwendet, die sich bei einem Fehlverhalten des Spielers senkt.

Ein weiteres weit verbreitetes Element in Videospielen sind Gegner. In der einfachsten Variante laufen sie in eine Richtung und können nicht springen oder andere Aktionen

²³ Martin Lorber (5. Mai 2013). Das Jump and Run Genre. Abgerufen am 05. Februar 2020), von <https://spielkultur.ea.de/themen/das-jump-and-run-genre/>.

durchführen. Es gibt auch intelligentere Gegner, die den Spieler verfolgen oder über Abgründe springen.

Funktionen des 2D-Prototypen

Fast alle beschriebenen Funktionen sollen im 2D-Prototypen (Anhang 1 und 2) umgesetzt werden, die Ausnahmen und detaillierte Ausführungen werden im Folgenden erläutert.

Das Spiel soll aus zwei Leveln bestehen. Für die Einführung in die Spieleprogrammierung eignet sich ein linearer Levelübergang. So soll es am Ende des ersten Levels ein Objekt geben, das den Übergang zum zweiten Level auslöst. Dazu muss sich der Spieler vor dem Objekt befinden und die "Jump"-Taste betätigen. Um den Übergang nicht zu abrupt erscheinen zu lassen, soll der Spielbildschirm kurz schwarz geblendet und dann das nächste Level eingeblendet werden.

Auch wenn in vielen Videospiele ein Lebensanzeige-System verwendet wird, soll es der Einfachheit halber im Prototypen keine derartige geben, da dies komplexe Funktionalitäten wie levelübergreifendes Abspeichern von Variablen mit sich ziehen würde.

Im Prototypen soll nur eine einfache Variante von Gegnern programmiert werden, allerdings mit einer Besonderheit, denn das ganze Level besteht aus Plattformen, es gibt also keinen festen Boden. So würde der Gegner einfach über die Kante laufen und herunterfallen. Deshalb soll er im Prototypen so programmiert werden, dass er erkennt, wenn er an der Kante der Plattform angekommen ist, und daraufhin umdreht. Der Spieler soll mit dem Gegner interagieren können. Besiegt werden kann der Gegner nur, wenn der Spieler ihn von oben berührt. Daraufhin spielt der Gegner eine Sterben-Animation ab und löst sich auf.

Als Zusatz und besondere Herausforderung soll es im zweiten Level einen Parallaxe-Effekt geben. Beim Parallaxe-Effekt gibt es mehrere Ebenen, deren Inhalt sich unterschiedlich stark im Verhältnis zum Spieler verschiebt, sodass die Illusion einer Tiefe entsteht. Damit wirkt das Spiel dreidimensional. Diese Funktion ist nicht standardmäßig für 2D-Jump'n'Runs, wird aber gerne genutzt.

Viele der Funktionalitäten wurden im Wahlpflichtfach „Gaming Theorie und Prototyping“ von Professorin Isabella Beyer an der TH Lübeck gelehrt. In diesem Fach arbeiten die Studierenden erstmals mit einer Spiele-Engine und sollen als Semesterprojekt ein eigenes kleines 2D-Spiel entwickeln.

Für die Grafiken und Animationen wurden freie Assets von [gameart2d.com](https://www.gameart2d.com) verwendet,²⁴ da die Erstellung von Assets nichts zur Bewertung beiträgt.

²⁴ [gameart2d.com](https://www.gameart2d.com) (Datum nicht verfügbar). The Zombies - Free Sprites. Abgerufen am 20. November 2019, von <https://www.gameart2d.com/the-zombies-free-sprites.html>.

3. Bewertung

3.1. Erste Schritte

3.1.1. Godot

Die aktuelle Version von Godot kann von der offiziellen Webseite ohne Registrierung heruntergeladen werden. Die herunterladbare EXE-Datei kann sofort ohne Installation ausgeführt werden. Sie nimmt mit nur ca. 50 MB sehr wenig Speicherplatz ein. Godot hat keine zusätzliche Anwendung, die vor der Engine ausgeführt wird (Launcher), sodass die Spiele-Engine direkt gestartet werden kann.[4]

Bei erstmaligem Start der Spiele-Engine wird der Nutzer gefragt, ob Beispielprojekte aus der Nutzerinhaltesammlung angezeigt werden sollen. Sie sind sehr hilfreich, wenn der Nutzer noch keinerlei Erfahrung hat und sich zunächst bereits existierende Projekte anschauen möchte.

Nach dem Starten der Engine wird die Projektverwaltung angezeigt, die in Abbildung 1 zu sehen ist. Hier kann der Nutzer neue Projekte anlegen, Projekte löschen oder ein bereits existierendes Projekt auswählen. Außerdem kann die Sprache des Editors eingestellt werden. Unter *Vorlagen* ist eine Vielzahl an Vorlagen vorhanden, die der Nutzer herunterladen kann.

Abbildung 1: Godot Projektverwaltung (Screenshot aus Godot)

Beim Erstellen eines neuen Projekts können der Name, der Speicherort und der Renderer als OpenGL ES 3.0 oder 2.0 gewählt werden, dessen Auswirkungen direkt darunter erklärt werden. Weitere Einstellungen gibt es nicht, wodurch die Erstellung eines neuen Projekts sehr unkompliziert ist.

Der Editor besteht in der Standardansicht aus vier großen Bereichen: links oben *Szene* und *Import*, links unten *Dateisystem*, in der Mitte die Ansicht der ausgewählten Szene und rechts *Inspektor* und *Node*. Der Aufbau ist sehr übersichtlich, weil viele Icons anstatt Text genutzt werden. Es ist deutlich zu sehen, dass die Entwickler sich mit der Benutzeroberfläche auseinandergesetzt haben, um sie möglichst intuitiv zu gestalten.

Ein neu erstelltes Projekt ist zunächst komplett leer. Über den Szenen-Reiter soll der Nutzer ein Wurzel-Node anlegen, das der Grundbaustein des Spiels wird. Dabei kann zwischen *2D-Szene*, *3D-Szene*, *Benutzerschnittstelle* und *Selbst-erstelltes Node* ausgewählt werden. Hier könnte erwartet werden, dass zu jedem Node eine kurze Erklärung angezeigt wird, wenn die Maus darüber schwebt, was leider nicht passiert. Bei vielen anderen Elementen des User-Interfaces wird eine Erklärung angezeigt, wenn die Maus dort verweilt, hier leider nicht, obwohl es an dieser Stelle hilfreich wäre.

Nach Auswählen eines Wurzel-Nodes wird dieser als *ungespeichert* in der Spielansicht benannt, was dazu anregt, die Szene abzuspeichern. Dies ist eine subtile und wirksame Methode, anzuzeigen, dass etwas Erarbeitetes gespeichert werden sollte.

Um der Szene Objekte hinzuzufügen, müssen weitere Nodes erstellt werden. Dies kann entweder über das große Plus (+) im Szenen-Reiter oder über Rechtsklick auf den Wurzel-Node und Klick auf *Node hier anhängen* erfolgen. Diese Funktion ist einfach zu finden und gut gekennzeichnet. Daraufhin erscheint das *Node-Erstellen*-Fenster, welches alle Arten von Nodes enthält, die nach bestimmten Kategorien gruppiert sind. Außerdem kann nach bestimmten Nodes gesucht oder die zuletzt verwendete Nodes ausgewählt werden. Hier kann der Nutzer von der gewaltigen Menge an unterschiedlichen Nodes überfordert sein. Die Erklärung, die bei jedem Node angezeigt wird, ist sehr hilfreich und macht die Auswahl einfacher.

Bei manchen Nodes wird direkt nach der Erstellung ein kleines gelbes Dreieck als Warnung angezeigt. Es zeigt an, dass dieser Node noch etwas benötigt, um zu funktionieren und weist direkt darauf hin, was noch fehlt. Diese Art von direkter Fehlermeldung, ohne das Spiel starten zu müssen, ist sehr förderlich, um die Struktur von Godot nachzuvollziehen. Trotzdem ist es nicht immer eindeutig, in welcher Reihenfolge die Nodes eingefügt werden sollen. Als erstes wird meistens ein Spielcharakter angelegt. So könnte angenommen werden, dass zuerst ein Sprite-Node eingefügt werden sollte, welcher dann als Unterobjekte einen *Rigidbody* bekommt. Allerdings erweist sich dies als die falsche Reihenfolge. An diesem Punkt muss der Nutzer auf ein Tutorial zurückgreifen. Allerdings ist bei der Einarbeitung in ein unbekanntes Programm erfahrungsgemäß nicht unüblich, dass der Punkt erreicht wird, an dem ein Vorankommen ohne Hilfe durch andere Quellen nicht mehr sinnvoll oder möglich ist.

3.1.2. Unity

Über die offizielle Unity-Webseite können nicht nur die aktuelle Version, sondern auch ältere Versionen heruntergeladen werden. Außerdem gibt es als zusätzliches Programm den Unity-Hub, der zur Verwaltung der Versionen verwendet wird. Eigentlich sollte auch eine Nutzung von Unity ohne Unity-Hub möglich sein, allerdings kann dies problematisch werden. Es sind Fälle bekannt, dass sich der Unity-Hub parallel ungefragt heruntergeladen und installiert hat. Nach einer Deinstallation des Hubs weigerte sich Unity, zu starten. Es wirkt, als wolle Unity die Benutzung des Hubs aufzwingen.[1]

Unity hat verschiedene Preispakete (dazu mehr unter 3.8 Preis), darunter auch eine kostenlose Version. Für die Benutzung von Unity muss ein Nutzerprofil angelegt und die Lizenz für die kostenlose Version angefordert werden. Dieser Prozess dauert wenige Minuten.

Von der Download-Seite²⁵ aus müssen noch fünf weitere Mausklicks getätigt werden, um die kostenlose Version herunterzuladen. Dadurch wird der Eindruck erweckt, Unity wolle das Auffinden der kostenlosen Version erschweren. Beim Download bestätigt der Nutzer, dass er nicht mehr als 100.000 US-Dollar in den letzten zwölf Monaten verdient hat, unabhängig davon, ob er Unity für gewerbliche oder private Zwecke nutzt.

Nach Herunterladen des Setups muss die Spiele-Engine installiert werden und nimmt danach etwa 3,8 Gigabyte Speicherplatz ein. Der Unity-Hub erfordert zusätzliche 160 MB.²⁶

Auf dem Desktop kann zwar eine Verknüpfung zu einer bestimmten Unity-Version angelegt werden, trotzdem öffnet sich beim Starten dieser immer der Hub. Im Unity-Hub gibt es drei Bereiche: Unter *Projects* können Projekte angelegt und verwaltet werden, unter *Learn* können Beispielprojekte heruntergeladen oder Tutorials ausgewählt werden, welche sich daraufhin im Browser öffnen, und unter *Installs* erfolgt die Versionsverwaltung. Außerdem kann der Nutzer sich hier in den Unity-Account einloggen.

²⁵ <https://unity3d.com/de/get-unity/download>

²⁶ Unity Version 2019.2.13f1, Unity-Hub Version 2.2.2

Abbildung 2: Unity Projekterstellung (Screenshot aus Unity)

Beim Anlegen eines neuen Projekts muss der Nutzer neben dem Namen des Projekts und dem Speicherplatz eines von fünf Templates auswählen (siehe Abbildung 2). Mit Hilfe von Info-Buttons kann sich der Nutzer über die Unterschiede informieren. Es bleibt leider unerläutert, dass sich die Wahl zwischen 2D und 3D nachträglich relativ einfach im Editor ändern lässt und somit nicht endgültig ist. Dies kann für neue Nutzer sehr verwirrend sein.

In dem nun neu erstellten Projekt befindet sich der Nutzer in der *SampleScene*, einer von Unity automatisch generierte Szene, in der sich ein Kamera-Objekt und ein Licht-Objekt befinden. Außerdem legt Unity den Ordner *Scenes* an, in dem sich die *SampleScene* befindet. Ungewöhnlich erscheint, dass das Projekt nicht komplett leer ist, sondern sich bereits etwas darin befindet.

Die Benutzeroberfläche von Unity gliedert sich in vier große Bereiche. Links oben ist die *Hierarchy*, links unten *Project* und *Console*, in der Mitte *Scene*, *Game*, *Asset Store* und *Animator* und rechts *Inspector* und *Services*. Viele Elemente der Benutzeroberfläche werden mit einem Icon und dem Text daneben dargestellt (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Unity Benutzeroberfläche (Screenshot aus Unity)

Entweder sollte für das Element ein passendes Icon gewählt werden, das ohne Text auskommt, oder ausschließlich eine textuelle Beschreibung. Die Kombination aus Icon und Text ist redundant. Für den Nutzer ist es umso angenehmer, je simpler die grafische Oberfläche gestaltet ist.

Das Hinzufügen von neuen Objekten kann sowohl über einen Rechtsklick in der *Hierarchy* als auch über den Menü-Punkt *GameObject* geschehen. Dabei sind die verschiedenen Arten von Objekten sinnvoll kategorisiert.

3.1.3. Zwischenfazit

Im Vergleich wird deutlich, wie kompliziert und aufwändig sich die ersten Schritte in Unity für den Nutzer darstellen können. Vom Download über die Registrierung bis hin zum Erstellen eines neuen Projekts ist alles mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Unity erhält für die ersten Schritte nur einen Punkt.

Godot hingegen zeigt, wie einfach es sein kann: Keine Installation, keine Registrierung, kein Hub. Außer ein paar kleinen Verbesserungsmöglichkeiten schneidet Godot hinsichtlich der ersten Schritte mit der Spiele-Engine hervorragend ab. Gerade für Anfänger ist sie geeignet, um den Einstieg zu finden. Somit erhält Godot 4 Punkte für die ersten Schritte.

Erste Schritte

1 sehr aufwändig und umständlich, kompliziert	2 mit Aufwand verbunden	3 geringer Aufwand	4 relativ unkompliziert	5 unkompliziert, intuitiv

3.2. Dokumentation

3.2.1. Godot

Die Dokumentation von Godot wird derzeit in verschiedene Sprachen übersetzt (siehe Abbildung 4). Auch eine deutsche Version ist bereits zu 16 % fertiggestellt. Zu der Übersetzung kann jeder durch Übersetzungsvorschläge und Kommentare beitragen.²⁷

Die Dokumentation gliedert sich in *Allgemein*, *erste Schritte*, *Anleitungen*, *Entwicklung* und *Internetgemeinschaft*. In *Allgemein* wird die Engine vorgestellt und häufig gestellte Fragen beantwortet. Unter *erste Schritte* wird ausführlich in Godot eingeführt, beispielsweise in die Bedienung des Editors und die Bedeutung der Symbole. Außerdem wird die allgemeine Struktur der Spiele-Engine erklärt. Der Abschnitt *Anleitungen* stellt den größten Teil der Dokumentation dar und enthält Tutorials zu verschiedenen Themen. Im Bereich *Entwicklung* werden Informationen zur Kompilierung und zur Bearbeitung der Godot Engine zur Verfügung gestellt. Wege zur möglichen Unterstützung der Engine und Links zu diversen Gemeinschaftskanälen wie soziale Netzwerke, Foren und anderen Tutorials befinden sich unter *Internetgemeinschaft*.

Der Inhalt der Seiten ist in den meisten Bereichen mit ausführlichen Tutorials gut dokumentiert. Dabei werden neben zahlreichen Screenshots auch kurze, sich wiederholende Videos ohne Ton (GIFs) eingesetzt, um bewegliche Aspekte während der Entwicklung besser darzustellen. Die Code-Beispiele sind meistens in den beiden Programmiersprachen *GScript* und *C#* angegeben.[5] Bei den Tutorials können die angezeigten Dateien, zum Beispiel Grafiken, direkt heruntergeladen werden, um denselben Prototypen entwickeln zu können.

Abbildung 4: Godot Dokumentation (Screenshot aus docs.godotengine.org/de/latest/)

²⁷ Weblate.org (Datum nicht verfügbar). Godot Engine/Godot Documentation. Abgerufen am 02. Februar 2020, von <https://hosted.weblate.org/projects/godot-engine/godot-docs/>.

Leider sind nicht alle Seiten derart ausführlich, denn bei manchen sind lediglich die Programmier-Referenzen ohne Anwendungsbeispiele angegeben.[2] So gibt es etwa bei der Dokumentation zum *ParallaxBackground* eine kurze Beschreibung und eine Auflistung mit allen Eigenschaften dieses Elementes, aber keine Erklärung, wie es tatsächlich angewendet wird.²⁸ Somit lässt sich allein mit der Dokumentation nicht unbedingt der *ParallaxBackground* benutzen, sondern der Nutzer ist gezwungen, im Internet nach detaillierteren Tutorials zu suchen.

Die Mitglieder der Godot-Engine-Community arbeiten ständig an der Erweiterung, Korrektur, Bearbeitung und Umgestaltung der Dokumentation.[2]

3.2.2. Unity

Die Dokumentation von Unity ist nur auf Englisch, Japanisch, Spanisch, Koreanisch und Russisch verfügbar. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass eine deutsche Übersetzung geplant ist.²⁹

In der Dokumentation kann ausgewählt werden, für welche Unity-Version sie angezeigt werden soll. Außerdem kann über ein Drop-Down-Menü zwischen den verschiedenen Versionen gewechselt werden (siehe Abbildung 5). Dabei steht *Legacy* für Unity-Versionen, die nicht mehr die aktuelle Vollversion oder Betaversion von Unity sind.

Die Dokumentation wird in Manual (Benutzerhandbuch) und Scripting API (Skripting-Programmierschnittstelle) unterteilt. Von der Scripting API kann bei bestimmten Seiten über einen *Switch-to Manual*-Knopf im oberen Bereich auf die dazugehörige Seite im Benutzerhandbuch gewechselt werden.

Abbildung 5: Unity Dokumentation (Screenshot aus docs.unity3d.com/Manual)

²⁸ Godotengine.org (Datum nicht verfügbar). ParallaxBackground. Abgerufen am 02. Februar 2020, von https://docs.godotengine.org/en/3.1/classes/class_parallaxbackground.html.

²⁹ Stand 20. Januar 2020

Allerdings ist dieser Knopf nicht bei allen Seiten vorhanden, denn nicht immer ist eine Partner-Seite im Benutzerhandbuch vorhanden. Auch gibt es auf der Benutzerhandbuch-Seite keinen *Switch-to-Scripting API*-Knopf, stattdessen wird am Ende der Seite ein Link zur Verfügung gestellt. Hier fehlt die Struktur, damit einfacher zwischen Benutzerhandbuch und Scripting API gewechselt werden kann, sofern bei beiden die jeweilige Seite vorhanden ist.

Benutzerhandbuch

Das Benutzerhandbuch enthält Schritt-für-Schritt-Anleitungen für alle wichtigen Gebiete, zum Beispiel *2D*, *Graphics*, *Physics*, *Scripting*, *Animation* und viele weitere, insgesamt 25 Themen. Diese gliedern sich weiter in Unterkategorien, so besteht beispielsweise *Scripting* aus *Scripting Overview*, *Scripting Tools*, *Event System* und *C# Job System*. Meistens werden auch diese Gebiete noch genauer unterteilt, bis die einzelnen Seiten die unterste Ebene bilden. So kann es vorkommen, dass sich bis zu acht Ebenen aufklappen lassen. Das Benutzerhandbuch ist sehr ausgereift und umfassend, zu jedem erdenklichen Thema sind Informationen vorhanden. Auch der Inhalt der Seiten ist überzeugend, denn das jeweilige Thema wird ausführlich und mit vielen Screenshots unterstützt dargestellt. Der Nutzer wird grundlegend eingeführt und jeder einzelne Schritt wird detailliert erläutert. Deshalb ist das Benutzerhandbuch ein guter Leitfaden für eine erste Einführung in Unity.

Scripting API

Die Scripting API enthält alle in Unity verfügbaren Klassen mit ihren jeweiligen Methoden, Eigenschaften und allen weiteren Informationen. Hierbei wird die Unterteilung in *UnityEngine*, *UnityEditor*, *Unity* und *Other* vorgenommen. Auf den einzelnen Seiten werden die Methoden und Eigenschaften tabellarisch mit kurzen Beschreibungen aufgelistet, wobei es keine ausführlichen Erläuterungen oder Beispiele gibt. Die Scripting API dient lediglich dem Auffinden von Klassen und Methoden, Die Benutzung im größeren Kontext der Spieleentwicklung wird im Benutzerhandbuch erklärt.

Die Trennung von Benutzerhandbuch und Scripting API ist sinnvoll, weil dadurch lehrende und technische Aspekte getrennt werden. Weiß ein Nutzer beispielsweise nicht, wie die Lichtsetzung funktioniert und strukturiert ist, schaut er im Benutzerhandbuch nach. Sucht ein Nutzer nach den Methoden eines *Directional Lights*, findet er diese in der Scripting API.

3.2.3. Zwischenfazit

Unitys Dokumentation ist umfangreich und bietet für jedes Thema ausführliche Erläuterungen. Die Verbindung zwischen Benutzerhandbuch und Scripting API könnte

ausgefeilter sein, aber die Informationsmenge und -darstellung ist hervorragend, weshalb Unity 5 Punkte erhält.

Godots Dokumentation ist nicht so detailliert und ausführlich wie Unitys. An manchen Stellen sind Lücken vorhanden, die mit mehr Inhalt gefüllt werden sollten. Als ausgearbeitete und solide,[5] aber noch verbesserungswürdige Dokumentation, die konstant weiterentwickelt wird, erhält Godot 3 Punkte.

Dokumentation

1	2	3	4	5
sehr viele Lücken, nicht ausführlich genug	einige Lücken bei wichtigen Themen	ausgearbeitet, aber Lücken vorhanden	fast vollständig, alles wichtige vorhanden	detailliert, vollständig, ausführlich

3.3. Support und Community

3.3.1. Godot

Offizielle Kanäle

Auf der Community-Webseite von Godot³⁰ sind Verknüpfungen zu den offiziellen Kanälen *Questions and Answers, IRC, Discord, Matrix, Facebook, Reddit, Github, Twitter, Forum, Steam Community, YouTube* und *User Groups* für lokale Communitys vorhanden. Außerdem verfügt Godot über eine Asset Library³¹, die allerdings mit nur 489 herunterladbaren kostenlosen Inhalten sehr klein ist.³²[1]

³⁰ <https://godotengine.org/community>

³¹ <https://godotengine.org/asset-library/asset>

³² Stand 03. Februar 2020

Questions and Answers

Das englische Forum *Questions and Answers*³³ ist für detaillierte Fragen zur Godot Engine ausgelegt. Nach einer einfachen Registrierung kann der Nutzer eine Frage erstellen, die in den meisten Fällen innerhalb weniger Stunden von einem anderen Nutzer beantwortet wird (Erfahrung nach mehreren Stichproben). Die Plattform bietet nicht nur eine gute Möglichkeit, spezielle Fragen zu stellen, sondern auch nach bereits beantworteten Fragen zum jeweiligen Thema zu suchen. Die Fragen werden in die drei Kategorien *Godot Engine*, *Projects* und *Gossip* unterteilt. Zur *Godot Engine* gibt es hier über 12.000 Fragen, jene ohne Antworten miteinbezogen.³² Leider lassen sich die Fragen nicht genauer kategorisieren, da nur über das Suchfeld eine zielgerichtete Suche möglich ist.

Discord

Discord ist eine der bekanntesten Softwares für Teamchats. Der englische Godot-Kanal³⁴ hat über 16.000 Mitglieder, der deutsche³⁵ 452 Mitglieder.³² Über die Kanäle kann der Nutzer mit anderen Gleichgesinnten in Kontakt treten und spezielle Fragen stellen. Der Vorteil liegt hier gegenüber *Questions and Answers* in der Dynamik des Kanals.

Reddit

Der Subreddit von Godot³⁶ existiert seit 2014, hat mehr als 32.000 Mitglieder³² und ist sehr aktiv, weil es viele aktuelle Beiträge gibt.[3] Auf dieser Social-Media-Plattform können Beiträge gepostet, kommentiert und weitergeleitet werden.

Forum

Das offizielle Godot-Forum³⁷ beschränkt sich nicht wie *Questions and Answers* auf spezielle Fragen, sondern dient als allgemeines Forum rund um Godot. Die Nutzer können hier z. B. ihre Projekte vorstellen oder eigene Tutorials verbreiten. Auch dieses Forum ist in englischer Sprache gehalten und benötigt eine Registrierung. Die Beiträge sind gut kategorisiert und mit passenden Tags versehen, wodurch eine exakte Suche möglich ist.

³³ <https://godotengine.org/qa/>

³⁴ <https://discordapp.com/invite/zH7NUgz>

³⁵ <https://discordapp.com/invite/vj2F7bC>

³⁶ <https://www.reddit.com/r/godot/>

³⁷ <https://godotforums.org/>

YouTube

Godots offizieller YouTube-Kanal *Godot Engine*³⁸ hat mehr als 23.000 Abonnenten und 43 hochgeladene Videos.³⁹ Die Videos zeigen Showcases von mit Godot erstellten Spielen oder Aufzeichnungen von Livestreams. Offiziellen Video-Tutorials von Godot gibt es nicht.

Inoffizielle Kanäle

YouTube

Godot stellt in der Dokumentation Links zu einigen externen englischsprachigen YouTube-Kanälen zur Verfügung, die hochwertige Tutorials zur Godot Engine produzieren, darunter *GDQuest*⁴⁰ mit 97.000 Abonnenten, *Gamefromscratch*⁴¹ mit 88.000 Abonnenten, *HeartBeast*⁴² mit 131.000 Abonnenten, *BornCG*⁴³ mit 125.000 Abonnenten, *KidsCanCode*⁴⁴ mit 29.000 Abonnenten und *Awesome Tuts*⁴⁵ mit 63.000 Abonnenten. Viele dieser Kanäle produzieren generellen Content zum Thema Videospieldentwicklung, nicht nur zur Godot Engine.

Auch deutsche YouTube-Kanäle entwickeln professionelle Tutorials für Godot und andere Spiele-Engines, zu den größten gehören *LetsGameDev*⁴⁶ mit 29.000 Abonnenten und *Programmieren Starten*⁴⁷ mit 25.000 Abonnenten.³²

3.3.2. Unity

Offizielle Kanäle

Unity verfügt über eine große Anzahl an offiziellen Kanälen zur Unterstützung, die auf der Community-Seite⁴⁸ verlinkt sind. Dazu zählen *Forum*, *Answers*, *Live-Hilfe* und *Knowledge Base*. Da die *Live-Hilfe* sich noch im Beta-Stadium befindet, wird sie hier nicht betrachtet. Weiterhin gibt es die *Learn*-Seite, auf der Video-Tutorials angeboten werden. Außerhalb der

³⁸ YouTube-Kanal Godot Engine: https://www.youtube.com/channel/UcKIDvfZD1ZhY4_hhbotf7wA

³⁹ Stand 30. Januar 2020

⁴⁰ YouTube-Kanal GDQuest: <https://www.youtube.com/channel/UCxboW7x0jZqFdvMdCFKTMsQ>

⁴¹ YouTube-Kanal Gamefromscratch: <https://www.youtube.com/user/gamefromscratch>

⁴² YouTube-Kanal HeartBeast: <https://www.youtube.com/user/uheartbeast>

⁴³ YouTube-Kanal BornCG: <https://www.youtube.com/user/cgboorman>

⁴⁴ YouTube-Kanal KidsCanCode: <https://www.youtube.com/channel/UCNaPQ5uLX5iIEHUCLmfAgKg>

⁴⁵ YouTube-Kanal Awesome Tuts: <https://www.youtube.com/channel/UC5c-DuzPdH9iaWYdl0v0uzw/featured>

⁴⁶ YouTube-Kanal LetsGameDev: <https://www.youtube.com/user/Tomzalat>

⁴⁷ YouTube-Kanal Programmieren Starten:

<https://www.youtube.com/channel/UCVdfgrCLfJQfO5EgPlzaYAQ/playlists>

⁴⁸ <https://unity3d.com/de/community>

Unity-Webseite ist Unity auf *Reddit*, *YouTube* und *Discord* vertreten. Im Unity-Asset-Store⁴⁹ sind über 58.000 herunterladbare Inhalte zur Spieleentwicklung vorhanden. Allerdings ist nur ca. ein Zehntel davon kostenlos.³²

Forum

Im englischsprachigen Unity-Forum können sich Nutzer über alle Themen rund um Unity austauschen. Es stellt den Mittelpunkt der Community dar. Dabei ist das Forum in Unterkategorien wie *2D*, *Audio & Video*, *Scripting*, *General Discussion*, *Made With Unity* und viele weitere unterteilt. Für den Login wird praktischerweise die Unity-ID verwendet, die ebenfalls für die Benutzung der Software benötigt wird, sodass keine neue Registrierung erforderlich ist.

Answers

Auf *Answers*⁵⁰ können konkrete Fragen zu Unity gestellt und beantwortet werden. Die Elemente der Seite sind zwar auf Deutsch übersetzt, die Fragen selbst sind aber größtenteils auf Englisch. Eine in Deutsch verfasste Frage ist nur sehr selten zu finden.

Bei der gezielten Suche einer Frage kann zwischen hunderten verschiedenen Themen ausgewählt werden, z. B. *c#*, *audio*, *lighting* oder *physics*, da beim Erstellen einer Frage die Themen als Freitext eingegeben werden. Es wäre übersichtlicher, wenn Unity grobe Kategorien vorgeben würde, und nicht die Community hunderte von ähnlichen Kategorien erstellen ließe.

Knowledge Base

Die *Knowledge-Base*-Seite⁵¹ von Unity bietet zahlreiche englische Fachartikel an. Diese werden in die sechs Themenfelder *Accounts*, *Licences*, *Asset Store*, *Community*, *Unity Editor and Engine* und *Services* unterteilt, welche sich jeweils in weitere Unterkategorien aufteilen.

Learn

Die *Learn*-Webseite⁵² enthält ein breites Spektrum von offiziellen Tutorials. Um ein passendes Tutorial zu finden, kann der Nutzer seinen Skill-Level auswählen: *New to Unity*, *Familiar with Unity* oder *Power User*. Unter *New to Unity* werden sieben Tutorials angezeigt, die der Nutzer durchlaufen sollte, um die Grundlagen von Unity zu lernen, was hilfreich für neue Nutzer ist, weil sie direkt einen linearen Verlauf für Einsteiger vorgeschlagen bekommen. Somit müssen sie nicht aus der gewaltigen Menge von Tutorials ein passendes

⁴⁹ <https://assetstore.unity.com/>

⁵⁰ <https://answers.unity.com/index.html>

⁵¹ <https://support.unity3d.com/hc/en-us>

⁵² <https://learn.unity.com/>

für Anfänger suchen. Wählt der Nutzer stattdessen *Familiar with Unity* gibt es sechs Themenfelder zur Auswahl: *Film & Animation*, *Design*, *XR Development (VR/AR)*, *Scripting*, *Game Development* und *Art*. Nach Auswahl eines Themenfeldes werden verschiedene Tutorials als Ergebnisse der internen Suche angezeigt. Unter *Scripting* werden beispielsweise automatisch die Suchfelder *Beginner/Intermediate*, *Topics: Scripting* und *English* angehakt. Der Nutzer kann aber auch eigene Suchkriterien festlegen, um ein passendes Tutorial zu finden. Es gibt auch die Möglichkeit, nach deutschsprachigen Tutorials zu suchen, leider ohne Treffer.³² Die einzelnen Tutorials bestehen aus Texten und Videos, die über YouTube eingebettet sind. Die Tutorials können auch direkt über YouTube aufgerufen werden, aber der Aufruf über die Unity-Website gibt zusätzliche textuelle Informationen und speichert den Fortschritt im Nutzerprofil. Dadurch kann Unity die Vorlieben des Nutzers erfassen und geeignete Tutorials vorschlagen. Die Mehrheit der Tutorials wurde von Unity selbst erstellt. Neben kostenlos verfügbaren Tutorials gibt es auch kostenpflichtige, wofür ein *Learn-Premium*-Abo nötig ist, das die ersten 30 Tage kostenlos ist und danach 15 US-Dollar pro Monat kostet. Da die Anzahl der Suchergebnisse nicht angezeigt wird, ist es schwer einzuschätzen, wie viele der Tutorials kostenlos sind. Unity verfügt über eine enorme Bandbreite von Tutorials aller Art, weil zu jedem erdenklichen Thema hochwertige und professionelle Tutorials vorhanden sind.

Reddit

Für Unity existieren ein 2D-⁵³ und ein 3D-Subreddit⁵⁴, die zusammen über 230.000 Mitglieder haben.³²

YouTube

Der offizielle YouTube-Kanal⁵⁵ von Unity hat 718.000 Abonnenten und über 100 Millionen Videoaufrufe,³² darunter viele Videos, die unter *Learns* in die Tutorials eingebunden sind. Unter den Videos befinden sich zahlreiche Aufzeichnungen von Vorträgen.

Discord

Der englische Discord-Kanal⁵⁶ von Unity hat über 21.000 Mitglieder. Leider gibt es keinen entsprechenden deutschen Discord-Kanal.³²

⁵³ <https://www.reddit.com/r/Unity2D/>

⁵⁴ <https://www.reddit.com/r/Unity3D/>

⁵⁵ YouTube-Kanal Unity3D: <https://www.youtube.com/user/Unity3D/featured>

⁵⁶ <https://discordapp.com/invite/unity>

Inoffizielle Kanäle

YouTube

Neben dem offiziellen gibt es auch viele andere YouTube-Kanäle, die sich teilweise oder hauptsächlich mit Unity beschäftigen. Unter den englischsprachigen sind *Brackeys*⁵⁷ mit 966.000 Abonnenten, *Code Monkey*⁵⁸ mit 107.000 Abonnenten, *Awesome Tuts*⁴⁵ mit 63.000 Abonnenten und *gamesplusjames*⁵⁹ mit 55.000 Abonnenten. Deutschsprachige Kanäle sind beispielsweise *Programmieren Starten*⁴⁷ mit 25.000 Abonnenten und *Simplex*⁶⁰ mit 10.000 Abonnenten.³²

3.3.3. Zwischenfazit

Ein großer Vorteil bei allen Hilfsquellen zu Godot ist ihre Aktualität, was natürlich damit zusammenhängt, dass Godot noch sehr jung ist und somit die meisten Tutorials höchstens drei Jahre alt sind. Bei Unity kann es vorkommen, dass ein Tutorial oder Beitrag über fünf Jahre alt ist und sich die Engine seitdem so stark verändert hat, dass es nicht mehr hilfreich ist. Allerdings ist dies relativ selten der Fall, da die älteren Tutorials kaum angeklickt werden und somit von Suchmaschinen meistens nicht angezeigt werden.

Beide Engines bieten der Community viele Kanäle, doch zahlenmäßig ist Unity Godot bei weitem überlegen.[1] Vor allem bei der Anzahl der Abonnenten der offiziellen YouTube-Kanäle (Unity 718k, Godot 23k) und der Reddit-Mitglieder (Unity 230k, Godot 32k) wird dies sehr deutlich. Außerdem verfügt Unity über ein breites Spektrum an professionellen Tutorials, die Godot nicht aufweisen kann. Unity erhält hier die vollen 5 Punkte, da eine enorme Menge an Informationen vorhanden ist, die qualitativ hochwertig aufgearbeitet sind und die Größe der Community immens ist.

Bei Godot ist das Fehlen von hochwertigen Videotutorials ausschlaggebend für eine Bewertung mit 3 Punkten. Die Community ist zwar relativ groß und aktiv, doch gerade Videotutorials sind ein sehr häufig genutztes Hilfsmittel, das für neue Nutzer extrem wichtig ist.

⁵⁷ YouTube-Kanal Brackeys: <https://www.youtube.com/user/Brackeys>

⁵⁸ YouTube-Kanal Code Monkey: https://www.youtube.com/channel/UCFK6NCbuCIVzA6Yj1G_ZqCg/featured

⁵⁹ YouTube-Kanal gamesplusjames: <https://www.youtube.com/user/gamesplusjames/featured>

⁶⁰ YouTube-Kanal Simplex: <https://www.youtube.com/user/SimplexYT/videos>

Support und Community

1	2	3	4	5
sehr kleine Community, sehr wenig Informationen	kleine Community, wenig Informationen	mittelgroße Community, ausreichend Informationen	große Community, viele Informationen	sehr große Community, sehr viele Informationen

3.4. Bedienung

Die Bedienung einer Spiele-Engine ist sehr komplex und die Bewertung aller Details kann zeitaufwändig sein. Deshalb werden nur die Eigenschaften bewertet, die bei der Entwicklung der 2D-Prototypen eine wichtige Rolle spielten. Die Einzelheiten der Prototypen sind in den Anhängen 1 und 2 dargestellt.

3.4.1. Godot

Struktur

Godot benutzt eine Baumstruktur, deren Elemente sogenannte *Nodes* sind. Es gibt viele verschiedene Arten von Nodes, die die Objekte der Szene repräsentieren. Ein Beispiel für den Aufbau eines Levels ist in Abbildung 6 zu sehen. Der Wurzel-Node für eine 2D-Szene ist der *Node2D*, dessen Icon ein blauer Kreis ist. Grundsätzlich sind alle 2D-Elemente in blau, 3D-Elemente in rot und User-Interface-Elemente in grün markiert. Der Name eines Nodes kann geändert werden, so wie in Abbildung 6 der *Node2D* in *Level1*. Szenen werden als *.tscn*-Dateien gespeichert.

Die Anordnung der Elemente stellt auch gleichzeitig die Reihenfolge im Spiel dar: Das Element ganz unten wird an vorderster Stelle angezeigt, das Element ganz oben an hinterster.

Abbildung 6: Godot Struktur 1
(Screenshot aus Godot)

Abbildung 7: Godot Struktur 2 (Screenshot aus Godot)

Das Symbol der kleinen Filmklappe neben einem Node zeigt an, dass er eine eigene Szene bildet. Diese Funktion ist hilfreich, sobald ein selbst erstelltes Element mehrmals vorkommen soll und ähnelt der Funktionalität der *Prefabs* aus Unity.[5] Dabei kann jede Art von Node über *Speichere Verzweigung als Szene* konvertiert werden. Über die Filmklappe kann dann jederzeit auf das Objekt und die Unterobjekte zugegriffen werden, in Abbildung 7 ist beispielsweise die Szene *Player* zu sehen.

Anlegen von Elementen

Nodes können über das Plus-Zeichen im Szenen-Reiter oder über Rechtsklick auf einen Node und *Node hier anhängen* eingefügt werden. Daraufhin erscheint ein Fenster, in dem die Art des Nodes ausgewählt werden kann (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Godot Node erstellen (Screenshot aus Godot)

Die Darstellung der zuletzt verwendeten Nodes und der Favoriten sowie die Suchzeile erleichtern das Auffinden bestimmter Nodes.[5] Die Arten von Nodes sind in einer Baumstruktur angeordnet, die den Vererbungen entspricht. So erben alle Nodes, die sich beispielsweise unter *Node2D* befinden, dessen Eigenschaften, welche im Inspektor einsehbar sind. *Camera2D* erbt somit von *Node*, *CanvasItem* und *Node2D*.

Manche der angelegten Nodes benötigen bestimmte untergeordnete Nodes. In diesen Fällen wird neben dem Node im Szenen-Reiter ein kleines gelbes Dreieck angezeigt und dem Nutzer erläutert, was hinzugefügt werden sollte. Somit ist selbst das Anlegen von komplexeren Strukturen nicht allzu kompliziert.

Nodes können nicht über Strg+C/Strg+V in andere Szenen übertragen werden, stattdessen muss die Funktion *Aus Szene zusammenführen* genutzt werden. Dabei kann immer nur ein einzelner Node kopiert werden, was das Kopieren von mehreren Nodes umständlich macht. Außerdem ist der Begriff unglücklich gewählt, da er nicht unbedingt selbsterklärend ist und ohne zusätzliches Tutorial oder schlichtes Ausprobieren unklar bleibt.

Sprites animieren

Das Animieren von Sprites in Godot kann je nach Art der verwendeten Assets auf zwei verschiedene Wege geschehen. Ist die Animation in Einzelbildern vorhanden, eignet sich der *AnimatedSprite*-Node. Dort können die Einzelbilder eingefügt und die Geschwindigkeit angepasst werden, um mit wenig Aufwand Animationen zu erstellen (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Godot Animation (Screenshot aus Godot)

Ist statt Einzelbildern ein Spritesheet vorhanden, eignet sich stattdessen der *Sprite*-Node und das Animieren über den *Animation*-Reiter. Auch diese Variante ist gut zu handhaben und leicht verständlich.

Spieler-Input

In den Projekteinstellungen im Reiter *Eingabe-Zuordnung* können bestimmte Spieler-Inputs definiert werden, um die Steuerung von verschiedenen Eingabegeräten wie der Tastatur oder verschiedenen Controllern zu gewährleisten. So kann ein Spiel programmiert werden, das mit verschiedenen Eingabegeräten spielbar ist, ohne dass dafür der Programmcode angepasst werden muss.

Abbildung 10: Godot Eingabe-Zuordnung 1 (Screenshot aus Godot)

Es gibt viele schon vorgefertigte Aktionen bei der *Eingabe-Zuordnung*, die vom Nutzer bearbeitet werden können (siehe Abbildung 10). Außerdem kann der Nutzer eigene Aktionen erstellen, wie die in Abbildung 11 gezeigten Aktionen *left*, *right* und *jump*.

Abbildung 11: Godot Eingabe-Zuordnung 2 (Screenshot aus Godot)

Diese Aktionen lassen sich sehr einfach im Programmcode benutzen.

Debugging

Unter *Debuggen* in der oberen Menü-Leiste können beispielsweise über den Punkt *Collision Shapes sichtbar* während des Spiels die Formen der einzelnen Kollisionsobjekte sichtbar gemacht werden, um die Funktionalität des Spiels zu überprüfen, da die *Collision Shapes* meist eine andere Form haben als die Sprites. Diese Funktion ist leicht auffindbar und während der Spieleentwicklung praktikabel.

Kameraverfolgung

Für einen 2D-Plattformer ist eine Kameraverfolgung notwendig, damit die Spielfigur für den Spieler immer sichtbar bleibt. In Godot verfügt die *Camera2D* bereits über diese Funktion. Dafür muss lediglich der zu verfolgende Node als Unterobjekt der *Camera2D* platziert werden. Über die Eigenschaften *Limit*, *Smoothing*, *Offset*, *Drag Margin* und *Editor* der *Camera2D* kann die Verfolgung der Kamera genauer eingestellt werden. Somit lässt sich diese Funktion sehr leicht umsetzen, ohne in irgendeiner Form Programmcode schreiben zu müssen.

3.4.2. Unity

Struktur

Das übergeordnete Element in Unity ist immer eine Szene. Einer Szene können Objekte, sogenannte *GameObjects*, hinzugefügt werden, beispielsweise dreidimensionale Formen, Sprites, Lichtquellen oder Kameras. Den *GameObjects* wiederum können *Components* angefügt werden, beispielsweise *Collider*, *Rigidbody*s oder Skripte. Die *GameObjects* werden links in der *Hierarchy* angezeigt (siehe Abbildung 12), während die *Components* des jeweiligen Objektes rechts im *Inspector* sichtbar sind und dort bearbeitet werden können (siehe Abbildung 13).

Abbildung 12: Unity Struktur 1 (Screenshot aus Unity)

Abbildung 13: Unity Struktur 2 (Screenshot aus Unity)

Szenen können nicht geschachtelt oder ohne Programmcode miteinander verknüpft werden. Da immer nur eine Szene geöffnet ist, ist es umständlich, ein Objekt aus einer anderen Szene zu kopieren. Neu erstellte Szenen müssen, damit sie im exportierten Spiel enthalten sind, über die Build-Settings hinzugefügt werden.

Beim Entwickeln eines Spiels werden Objekte oft wiederverwendet, beispielsweise ein Gegner, welcher über passende Animationen, Collider, und ein Skript verfügt. Soll es mehrere Gegner geben, könnte einfach das Objekt in der *Hierarchy* dupliziert werden. Bei einer Veränderung des Gegners nach der Duplikation müssen alle Gegner, wenn sie identisch sein sollen, manuell angepasst werden. Um dies für den Nutzer zu erleichtern, verfügt Unity über *Prefabs*. Das Gegner-Objekt mit allen zugehörigen Eigenschaften kann als

Prefab in den Assets abgespeichert werden, indem es dort per Drag-and-Drop hineingezogen wird. Möchte der Nutzer weitere Gegner erstellen, wird einfach der Prefab aus der Ordnerstruktur in die Szene gezogen. Bei der nachträglichen Anpassung der Gegner muss nur der Prefab verändert werden, wodurch sich alle Gegner-Objekten anpassen. Auch individuelle Eigenschaften, die vom Prefab abweichen, können eingestellt werden, ohne dass das Objekt den Prefab-Status verliert. Prefabs werden in der *Hierarchy* blau markiert, um sie von den anderen Objekten unterscheiden zu können.

Anlegen von Elementen

GameObjects können entweder über das obige Menü mit einem Klick auf *GameObjects* oder mit einem Rechtsklick in der *Hierarchy* angelegt werden. Bei beiden klappen dieselben Optionen auf, die in Abbildung 14 zu sehen sind.

Die verschiedenen Objekte-Arten sind in sinnvolle Unterkategorien eingeteilt, die das Auffinden erleichtern.

Components haben ein eigenes Menü, das wiederum Unterkategorien bildet. Die einfachere und häufiger genutzte Variante, um einen *Component* hinzuzufügen, ist jedoch über den *Inspector*. Dort werden das ausgewählte Objekt und dessen Eigenschaften angezeigt. Ganz unten im *Inspector* befindet sich der *Add-Component*-Knopf, bei dem sowohl nach dem *Component* gesucht als auch aus der Liste ausgewählt werden kann.

Abbildung 14: Unity Anlegen von Elementen (Screenshot aus Unity)

Sprites animieren

Um einen Sprite mit Idle-Animation anzulegen, werden alle Einzelbilder der Animation markiert und in die Szene gezogen. Unity erstellt dann die Animation und bietet ein Fenster an, in dem die Animation abgespeichert werden kann. Dabei entsteht eine .anim-Datei sowie eine .controller-Datei, welche ein Animations-Controller ist. Im Controller können die Verbindungen zwischen den verschiedenen Animationen hergestellt werden (siehe Abbildung 15).

Abbildung 15: Unity Animation 1 (Screenshot aus Unity)

Es gibt außerdem ein *Animation*-Fenster, über das Animationen per Keyframes erstellt und bearbeitet werden können (siehe Abbildung 16).

Abbildung 16: Unity Animation 2 (Screenshot aus Unity)

Spieler-Input

Die Spieler-Inputs können über die Projekteinstellungen angepasst werden (Abbildung 17). Dabei stehen für die einzelnen Achsen, hier beispielsweise *Horizontal*, viele verschiedene Einstellungen zur Verfügung, die selbst mit der kurzen Erläuterung unverständlich sein können.

Abbildung 17: Unity Input (Screenshot aus Unity)

Die Achsen können über Programmcode abgefragt werden, wodurch die seitliche Bewegung in einem 2D-Spiel in Unity ohne großen Aufwand erstellt werden kann.

Debugging

Wie Godot enthält auch Unity die Funktion, die *Collision Shapes* während der Spiele-Entwicklung sichtbar zu machen, allerdings ist diese nicht leicht auffindbar. Über die Spielansicht muss der Knopf *Gizmos* aktiviert werden. Daraufhin werden während des Spiels aber nur die Collider des ausgewählten Objekts angezeigt, nicht die Collider aller Objekte.

Kameraverfolgung

Die Funktion der Kameraverfolgung ist nicht in Unity integriert, sondern muss manuell erstellt werden. Zwar kann das Kameraobjekt unterhalb eines anderen Objekts platziert werden, wodurch es sich gemeinsam mit dem anderen Objekt bewegt, allerdings können keine Einstellungen wie die Grenzen oder die Glätte der Kamerabewegung vorgenommen werden. Um dies zu erreichen, muss ein Skript geschrieben werden, für das es viele verschiedene unterschiedlich detaillierte Tutorials gibt, die in der Komplexität und Verwendbarkeit stark variieren. Für den Nutzer wäre es sehr viel einfacher, wenn Unity diese Funktionalität direkt enthielte.

3.4.3. Zwischenfazit

Godot ist gut strukturiert und ermöglicht eine einfache Bedienung.[1] Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich.[3] Die Funktionalitäten sind meist ohne Erklärungen intuitiv benutzbar. Da die Bedienung nahezu perfekt erscheint, erhält Godot 5 Punkte.

Bei der Nutzung von Unity zur Spiele-Entwicklung erscheint die Bedienung an mehreren Stellen kompliziert oder unverständlich. Die Benutzeroberfläche verfügt über viele Elemente und verschachtelte Menüs, was für den Nutzer unübersichtlich sein kann. Trotzdem ist die Bedienung von Unity größtenteils relativ unkompliziert. Somit erhält Unity 4 Punkte für die Bedienung.

Bedienung

1 sehr umständlich, kompliziert	2 umständlich, an manchen Stellen kompliziert	3 nur an wenigen Stellen kompliziert	4 relativ unkompliziert	5 unkompliziert, intuitiv

3.5. Programmierung

3.5.1. Godot

Für die Programmierung in der Godot Engine wurde die eigene Programmiersprache GDScript entwickelt. Sie ist von Python und Lua inspiriert.[6] Weiterhin unterstützt Godot die Programmierung in C#, C++ und VisualScript (grafische Programmiersprache). Dieses breite Spektrum an Möglichkeiten zur Programmierung ist eine Stärke von Godot.[1]

In dieser Bachelorarbeit wird allein GDScript bewertet, da diese Programmiersprache primär in Tutorials benutzt wird und am besten in die Godot Engine integriert ist.[5]

Godot verfügt über einen integrierten Skripteditor, so dass kein zusätzliches Programm zur Öffnung von Skripten notwendig ist. Über das obige mittige Menü im Editor kann jederzeit zur Skript-Ansicht gewechselt werden (siehe Abbildung 18).

Abbildung 18: Godot Ansichts-Menü (Screenshot aus Godot)

Ein Skript kann an jedes beliebige Node angehängt werden, indem es ausgewählt und im Szenen-Reiter auf das Script-Symbol mit dem kleinen Plus geklickt wird. Alternativ kann über Rechtsklick und einen Klick auf *Skript hinzufügen* ein neues Skript angehängt werden. Daraufhin öffnet sich das *Node-Skript-hinzufügen*-Fenster, in dem verschiedene Einstellungen vorgenommen werden können (siehe Abbildung 19).

Abbildung 19: Godot Node-Skript hinzufügen (Screenshot aus Godot)

Als Vorlagen stehen *Standard*, *Empty* und *No Comments* zur Verfügung. Außerdem kann eingestellt werden, ob das Skript eingebettet sein soll. Ein nicht-eingebettetes Skript wird als eigene Datei abgespeichert und kann somit auch mehrmals an verschiedene Nodes angehängt werden. Ein eingebettetes Skript ist dann sinnvoll, wenn es nur an einer Stelle benötigt wird. Dann wird keine zusätzliche Datei erstellt.

In Abbildung 20 ist ein Ausschnitt aus dem Player-Skript dargestellt (weitere Skripte in Anhang 1).

```

1 extends KinematicBody2D
2
3 const GRAVITY = 1000
4 const SPEED = 60
5 const JUMP_POWER = 600
6 const UP_VECTOR = Vector2(0, -1) #definiert oben, y-Achse ist umgedreht
7 var movement = Vector2()
8
9 func _physics_process(delta):
10 >| movement.x = 0
11 >| movement.y += GRAVITY * delta
12 >| check_key_input()
13 >| check_for_stomp()
14 >| check_for_death()
15 >| movement = move_and_slide(movement, UP_VECTOR)
16 >| set_animation()
17
18 func check_key_input():
19 >| if Input.is_action_pressed("left"):
20 >| >| movement.x = -5 * SPEED
21 >| if Input.is_action_pressed("right"):
22 >| >| movement.x = 5 * SPEED
23 >| if Input.is_action_just_pressed("jump") and is_on_floor():
24 >| >| movement.y = -JUMP_POWER

```

Abbildung 20: Godot Ausschnitt Player-Skript (Screenshot aus Godot)

GDScript arbeitet ohne Semikolons, stattdessen ist die Einrückung der Zeilen ausschlaggebend, welche durch die kleinen grauen Pfeile sehr gut sichtbar ist. Auch werden zur Abgrenzung von Blöcken keine geschweiften Klammern verwendet, sondern am Anfang ein Doppelpunkt eingefügt. Ein schließendes Zeichen gibt es nicht. Kommentare werden mit einem # eingeleitet. Durch diese einfache Syntax ist es selbst für Programmieranfänger nicht schwierig, in GDScript zu programmieren.

Es gibt viele praktische Methoden, die in Godot schon existieren, beispielsweise `is_on_floor()`. Diese Methode überprüft, ob das Objekt den Boden berührt. Somit kann das Springen sehr einfach programmiert werden. Auch die Bewegung nach links und rechts ist mit wenigen Zeilen schnell programmiert. Die Programmierung ist oft flexibel, so kann für das logische „und“ sowohl „&&“ als auch „and“ benutzt werden und für „oder“ sowohl „||“ als auch „or“.

Der Skripteditor verfügt über einen Echtzeit-Debugger, der nach wenigen Sekunden Fehler erkennt und anzeigt. So wird in Abbildung 21 ein fehlender Doppelpunkt am Ende der Zeile erkannt.

```
58 ▾ func check_for_death():
59 ▾ >| for area in $HitBox.get_overlapping_areas():
60 ▾ >| >| if area.name == "DeathArea"|
61 >| >| >| get_tree().reload_current_scene()
62 >| >| >|

error(60,29): ':' expected at end of line.
```

Abbildung 21: Godot Debugger (Screenshot aus Godot)

Um zwischen Objekten Verbindungen zu schaffen werden sogenannte *Signale* benutzt. Diese befinden sich im Editor rechts im Node-Reiter. Objekte können Signale aussenden und Skripte können auf Signale hören. Dabei sind die vorgefertigten Signale von der Art des Nodes abhängig. Ein *AnimatedSprite* hat beispielsweise ein *animation_finished()*-Signal. Soll ein Skript auf dieses Signal hören, muss das Signal ausgewählt werden und über *Verbinden...* das Objekt mit dem Skript ausgewählt werden. Dann wird automatisch eine Methode im Skript erstellt, die beim Signalempfang ausgeführt wird.

GDScript macht die Programmierung in Godot unkompliziert. Vorkenntnisse in Python oder ähnlichen Programmiersprachen sind von Vorteil, aber auch ohne Programmiererfahrung kann mit GDScript relativ einfach ein Spiel programmiert werden.[3]

3.5.2. Unity

Die Programmierung in Unity wird ausschließlich mit der Programmiersprache C# vorgenommen. Bis zur Version 2017.1 war auch die Programmierung in UnityScript, ähnlich zu JavaScript, und Boo, ähnlich zu Python, möglich.⁶¹[1] C# weist viele Ähnlichkeiten zu Java auf.

Unity enthält keinen Skripteditor, so dass ein externes Programm heruntergeladen werden muss. Am einfachsten ist es, dafür die Entwicklungsumgebung MonoDevelop zu benutzen, da diese kostenlos verfügbar ist und direkt mit Unity heruntergeladen werden kann. Eine weitere häufig genutzte Entwicklungsumgebung ist Visual Studio, für die ein Microsoft-Konto benötigt wird. Das Herunterladen eines Skripteditors kann auch nachträglich vom Unity-Editor aus geschehen. Für den 2D-Prototypen wurde MonoDevelop verwendet.

Skripte können in Unity an jedes beliebige Objekt gehängt werden. Um dies zu erreichen, muss auf das jeweilige Objekt geklickt und im Inspector über *Add Component* und *New Script* der Name des neuen Skripts angegeben werden. Mit einem weiteren Klick auf *Create and Add* wird schließlich das Skript erstellt, was ein paar Sekunden Zeit in Anspruch nimmt.

⁶¹ Richard Fine (11. August 2017). UnityScript's long ride off into the sunset. Abgerufen am 05. Februar 2020, von <https://blogs.unity3d.com/2017/08/11/unityscripts-long-ride-off-into-the-sunset/>.

Alternativ kann ein Skript direkt im *Projects*-Reiter in den Assets erstellt werden, ohne es sofort einem Objekt zuzuordnen. Skripte werden als *.cs*-Dateien gespeichert.

Ein Skript kann über einen Doppelklick im *Projects*-Reiter oder Inspector geöffnet werden. Daraufhin startet der installierte Skripteditor, was wiederum ein paar Sekunden Zeit in Anspruch nimmt.

Wird etwas im Skript geändert, muss es im Editor gespeichert werden, damit Unity darauf reagiert. Unity benötigt wiederum eine kurze Zeit, um die Änderungen zu übernehmen, in der der Editor nicht benutzbar ist. Soll nur eine kleine Skriptänderung, wie etwa die Anpassung einer Variablen, vorgenommen werden, kann diese Wartezeit als störend empfunden werden. Dies kann umgangen werden, indem die Variable als *public* angelegt oder mit einem *[SerializeField]* versehen wird, wodurch sie im Inspector sichtbar wird (siehe Abbildung 22 und 23) und direkt dort angepasst werden kann.

```
6 public class Player : MonoBehaviour
7 {
8     private Rigidbody2D myRigidbody;
9     private Animator myAnimator;
10    private Collider2D col;
11
12    bool grounded = true;
13    public float jumpHeight;
14
15    [SerializeField]
16    private float movementSpeed;
```

Abbildung 22: Unity Ausschnitt Player-Skript 1 (Screenshot aus Unity)

Abbildung 23: Unity Player im Inspector (Screenshot aus Unity)

Ein großer Nachteil besteht darin, dass der externe Skripteditor immer ein zusätzliches unabhängiges Fenster von Unity ist. Wird aus Versehen der Skripteditor geschlossen, muss er wieder neu gestartet werden. Auch kann der ständige Wechsel zwischen Unity und dem Skripteditor als anstrengend empfunden werden.

Die Programmiersprache C# weist große Ähnlichkeiten zu Java auf, was vor allem bei der Syntax auffällt. In Abbildung 24 ist ein weiterer Ausschnitt aus dem Player-Skript zu sehen (weitere Skripte in Anhang 2). Flip ist eine eigens erstellte Methode, die für richtige Spiegelung des Spielcharakters bei der seitlichen Bewegung sorgt. Methodenköpfe, if-Anweisungen und das Deklarieren von Variablen funktionieren genau wie in Java, wodurch die Entwicklung in C# bei Vorkenntnissen in Java unkompliziert ist.

```

40 private void Flip(float horizontal) {
41     if (horizontal > 0 && !facingRight || horizontal < 0 && facingRight) {
42         facingRight = !facingRight;
43         Vector3 theScale = transform.localScale;
44         theScale.x *= -1;
45         transform.localScale = theScale;
46     }
47 }
48
49 void Update() {
50     if (grounded && Input.GetAxis("Jump")>0) {
51         grounded = false;
52         myRigidbody.AddForce(new Vector2(0, jumpHeight));
53     }
54 }

```

Abbildung 24: Unity Ausschnitt Player-Skript 2 (Screenshot aus Unity)

Die Verbindung zwischen verschiedenen Objekten erfolgt durch eine Referenzierung im Skript. In Abbildung 25 ist das *MoveScenes*-Skript zu sehen, welches neben dem String *newLevel* auch den *LevelLoader l* enthält.

```

6 public class MoveScenes : MonoBehaviour
7 {
8     [SerializeField] private string newLevel;
9
10    public LevelLoader l;
11
12    void OnTriggerEnter2D(Collider2D other) {
13        if (other.CompareTag("Player") && Input.GetAxis("Jump") > 0) {
14            l.LoadNextLevel();
15        }
16    }

```

Abbildung 25: Unity Ausschnitt MoveScenes-Skript (Screenshot aus Unity)

Im Inspektor wird daraufhin zunächst der *LevelLoader* als nicht vorhanden bzw. *None* gekennzeichnet (siehe Abbildung 26). Wird das Spiel jetzt gestartet, bekommt der Nutzer die Fehlermeldung „NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object“ angezeigt. Der Nutzer muss angeben, welches Objekt L sein soll. Dafür kann das Objekt per Drag and Drop oder über den Kreis mit dem Punkt hinzugefügt werden, woraufhin der *LevelLoader* angezeigt wird (siehe Abbildung 27).

Durch diese Verbindung kann im *MoveScenes*-Skript die Methode *LoadNextLevel* aus dem *LevelLoader*-Skript ausgeführt werden (siehe Abbildung 25, Zeile 14).

Abbildung 26: Unity LevelLoader 1 (Screenshot aus Unity)

Abbildung 27: Unity LevelLoader 2 (Screenshot aus Unity)

Der Zugriff von Skripten auf andere Skripte oder Objekte ist damit sehr flexibel.

3.5.3. Zwischenfazit

Sowohl C# als auch GDScript sind als Programmiersprachen für Spiele-Engines sehr gut geeignet. Jedoch wurde GDScript ausschließlich für Godot entwickelt, während C# auch für andere Softwares verwendet wird. Welche Programmiersprache für den Nutzer einfacher erscheint, hängt von dessen Vorkenntnissen ab. Bei Erfahrungen in Java ist C# deutlich intuitiver, während GDScript bei Erfahrungen in Python geeigneter ist.[4] Ohne jegliche Programmierkenntnisse ist die Entwicklung mit GDScript unproblematischer.[1]

Ein großer Vorteil von Godot liegt im integrierten Skripteditor.[4] Dieser erleichtert den Ablauf bei der Arbeit in der Engine erheblich. In Unity ist der Ablauf durch den externen Skripteditor komplizierter und mühsamer.

Godot erhält 5 Punkte, da sowohl die Programmiersprache als auch die Integration dieser in die Engine ausgefeilt sind. Unity erhält 4 Punkte, da zwar die Programmiersprache zur Entwicklung sehr gut geeignet ist, allerdings ein eingebauter Skripteditor fehlt.

Programmierung

1	2	3	4	5
sehr schwierig, Vorkenntnisse erforderlich, schlecht integriert	schwierig, Vorkenntnisse erforderlich, mäßig integriert	nicht schwierig, einige Kenntnisse erforderlich, integriert	relativ einfach, gut integriert	Vorkenntnisse nicht erforderlich, sehr gut integriert

3.6. Unterstützte Plattformen

3.6.1. Godot

Godot läuft auf den Betriebssystemen Windows, macOS, Linux, FreeBSD, OpenBSD und Haiku. Ebenso ist es möglich, für diese Betriebssysteme ein mit Godot entwickeltes Spiel zu exportieren. Außerdem können Spiele für iOS und Android exportiert werden, sowie für das Web mit WebAssembly und WebGL.⁶²

Spielkonsolen werden von Godot nicht offiziell unterstützt, es gibt aber Drittanbieter, die die Unterstützung ermöglichen. Diese sind in der Dokumentation von Godot verlinkt.⁶³

Die Unterstützung von Gear VR, Oculus GO und Oculus Quest wird mit Version 3.2 eingeführt, welche sich Anfang 2020 noch in der Entwicklung befindet.⁶⁴

3.6.2. Unity

Unity ist verfügbar für die Betriebssysteme Windows, macOS und Linux. Ebenso ist auch eine Entwicklung von Spielen für Windows, Universal Windows Platform, macOS und Linux möglich. Für die mobilen Betriebssysteme iOS, Android, Windows Phone und Tizen sind ebenfalls Exportmöglichkeiten vorhanden. Ein Export für folgende Spielkonsolen ist mit Unity möglich: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo 3DS.

Unity bietet im Bereich AR und VR Unterstützung für diverse Plattformen an: Oculus, Google Cardboard, Steam VR, Playstation VR, Gear VR, Windows Mixed Reality, Daydream, Apple ARKit, Google ARCore und Magic Leap. Ein Export ins Web wird durch WebGL unterstützt.⁶⁵

3.6.3. Zwischenfazit

Godot bietet Unterstützung für viele weit verbreitete Betriebssysteme und das Team arbeitet an der Integration von weiteren Plattformen. Es gibt noch Potenzial zur

⁶² Godotengine.org (Datum nicht verfügbar). Godot Engine - Features. Abgerufen am 24. Januar 2020, von <https://godotengine.org/features>.

⁶³ Godotengine.org (Datum nicht verfügbar). Console support in Godot. Abgerufen am 28. Januar 2020, von <https://docs.godotengine.org/en/3.1/tutorials/platform/consoles.html>.

⁶⁴ Bastiaan Olij (11. Juli 2019). Godot 3.2 ARVR Update. Abgerufen am 20. Januar 2020, von <https://godotengine.org/article/godot-3-2-arvr-update>.

⁶⁵ Unity3d.com (Datum nicht verfügbar). Unity - Multiplattform - Publish your game to over 25 platforms. Abgerufen am 24. Januar 2020, von <https://unity3d.com/unity/features/multiplatform>.

Verbesserung, aber Godot hat eine breite Auswahl von unterstützten Plattformen [5] und erhält somit 4 Punkte.

Allerdings reicht das nicht an das breite Spektrum von Unity heran. Unity bietet Unterstützung für etliche Betriebssysteme, so dass fast jede erdenkliche Plattform genutzt werden kann. Damit erhält Unity 5 Punkte.

Unterstützte Plattformen

1 sehr wenige	2 wenige	3 ausreichend	4 viele	5 sehr viele

3.7. Deutsches Sprachpaket

3.7.1. Godot

Für Godot existiert ein deutsches Sprachpaket.⁶⁶ Viele der Begriffe und Funktionen wurden sinnvoll ins Deutsche übersetzt. Einige Begriffe wurden aus verschiedenen Gründen aus dem Englischen übernommen. Zum einen, weil es dafür keine sinnvolle oder schöne deutsche Übersetzung gibt und die Begriffe auch in der deutschen Sprache verbreitet sind (Autoload, Debuggen, Singleton). Andererseits wurden die englischen Begriffe belassen, da es sich um Eigennamen handelt, die sich nicht übersetzen lassen (GDNative, GDScript).

⁶⁶ Wikipedia.org (Datum nicht verfügbar). Godot Engine. Abgerufen am 30. Dezember 2019, von https://de.wikipedia.org/wiki/Godot_Engine.

Alle Arten von Nodes wurden in ihrer englischen Version belassen, obwohl es für viele sinnvolle Übersetzungen gibt:

englischer Begriff	mögliche deutsche Übersetzung
Node	Knoten
Collision shape	Kollisionsform
Hinge joint	Scharniergelenk

Da die Dokumentation und viele der Tutorials und Forenbeiträge auf Englisch sind, ist es sinnvoll, die Nodes auf Englisch beizubehalten. Ansonsten müsste der Nutzer erst eine Übersetzung finden, um nach entsprechenden Beiträgen suchen zu können.

In dem Fenster, in dem Nodes hinzugefügt werden, wird beim Hovern über die einzelnen Node-Arten eine englische Erklärung angezeigt. Beispielsweise bei *Camera*: „Camera node, displays from a point of view.“ Dies steht im Gegensatz zum Rest des Editors, bei dem fast alle Elemente und Erklärungen auf Deutsch übersetzt wurden.

In den Projekteinstellungen von Godot sind alle Kategorien sowie deren Einstellungen auf Englisch, während die Reiter, die sich im oberen Bereich befinden, auf Deutsch sind (siehe Abbildung 28).

Abbildung 28: Godot Projekteinstellungen (Screenshot aus Godot)

Bei der Programmierung ist alles in englischer Sprache geblieben. Zwar sind nicht alle Programmiersprachen auf Englisch, allerdings sind viele der Keywords für alle Sprachen auf Englisch. Kommentare, Variablen, Klassen und Methoden werden aber hauptsächlich in der Sprache des Programmierers verfasst.⁶⁷

Für die Einarbeitung in Godot wurde ein deutsches Tutorial benutzt, welches die englische Version von Godot verwendet.⁶⁸ Obwohl die Engine in einer anderen Sprache als gezeigt verwendet wurde, gab es keinerlei Probleme bei dem Verständnis von Begriffen. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das deutsche Sprachpaket von Godot qualitativ hochwertig ist.

3.7.2. Unity

Unity bietet nur Sprachpakete für Englisch, Chinesisch und Koreanisch an. Derzeit gibt es kein deutsches Sprachpaket.⁶⁹ Deswegen wurde für den Prototypen Unity mit englischer Oberfläche genutzt.

3.7.3. Zwischenfazit

Das deutsche Sprachpaket von Godot ist ausgereift, aber es gibt Stellen an denen noch englischsprachige Texte vorhanden sind, die auf Deutsch übersetzt werden könnten. Somit erhält Godot 4 Punkte. Da für Unity kein deutsches Sprachpaket vorhanden ist, erhält Unity die schlechteste Bewertung von einem Punkt.

Deutsches Sprachpaket

1 Nicht vorhanden	2 unausgereift	3 durchschnittlich	4 ausgereift	5 perfekt

⁶⁷ Jenny Mandl (16. Juli 2016). Why are all programming languages in english? Abgerufen am 25. Januar 2020, von <https://medium.com/@jennymandl/why-are-all-programming-languages-in-english-12b1312bada4>.

⁶⁸ LetsGameDev (04. Mai 2019 bis 03. Oktober 2019). Ein Spiel in Godot programmieren. Abgerufen am 20. November 2019, von https://www.youtube.com/playlist?list=PL1td_Fr5vMGOW0hasVEYlvfdm_oYh0xi9.

⁶⁹ Stand 14.01.2020

3.8. Preis

3.8.1. Godot

Die Godot Engine ist Open Source, komplett kostenlos und verfügt über eine MIT-Lizenz, so dass der Quellcode frei zugänglich ist und von jedem eingesehen, verändert und genutzt werden kann.

3.8.2. Unity

Unity bietet unter *Pläne und Preise*⁷⁰ verschiedene Möglichkeiten für Privatpersonen an. Die einzige kostenlose Version ist *Personal*, die nur für Nutzer mit Einkünften von weniger als 100.000 US-Dollar in den letzten zwölf Monaten zur Verfügung steht. Dabei sind nicht alle Funktionen der Engine enthalten.

Unity *Plus* kostet 37 € pro Monat und setzt voraus, dass der Nutzer unter 200.000 US-Dollar in den letzten zwölf Monaten verdient hat. Darin sind einige Zusatzfunktionen wie Learn-Premium, Editor-UI-Design und Startbildschirm-Anpassung enthalten.

Die teuerste Version wird als *Pro* mit 138 € pro Monat angeboten. Diese ist bei mehr als 200.000 US-Dollar Einkommen in den letzten zwölf Monaten erforderlich. Sie enthält alle von Unity gebotenen Zusatzfunktionen, beispielsweise ein erstklassiges Grafik-Asset-Paket.

3.8.3. Zwischenfazit

Mit der Bereitstellung einer komplett kostenlosen Spiele-Engine erhält Godot beim Kriterium Preis die volle Punktzahl.

Das Preismodell von Unity ist sehr gut, da für jeden Typ von Entwickler Varianten zur Verfügung stehen.[3] Mit der kostenlosen Version lassen sich Spiele ohne das Gefühl der Benutzung einer unvollständigen Engine entwickeln. Allerdings kommt Unity beim Preis nicht an Godot heran und erhält deshalb 4 Punkte.

⁷⁰ <https://store.unity.com/de#plans-individual>

Preis

1 sehr hoch, nicht angemessen	2 hoch	3 akzeptabel, durchschnittlich	4 überschaubar	5 angemessen, fair

4. Fazit

4.1. Punktetabelle

Im Folgenden sind alle Bewertungskriterien und die Bewertungen in einer Tabelle zusammengefasst dargestellt.

	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Erste Schritte	■	■	■	■		■				
Dokumentation	■	■	■			■	■	■	■	■
Support und Community	■	■	■			■	■	■	■	■
Bedienung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Programmierung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Unterstützte Plattformen	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Deutsches Sprachpaket	■	■	■	■		■				
Preis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Werden alle Punkte der einzelnen Kriterien bei einer Gleichgewichtung aller Kriterien addiert, gewinnt Godot mit 33 Punkten den Vergleich vor Unity mit 29 Punkten.

Von den vier Punkten Vorsprung, die Godot gegenüber Unity hat, sind allein drei im Kriterium Deutsches Sprachpaket angesiedelt. Wird dieses Kriterium unberücksichtigt gelassen, beispielsweise weil es für viele Nutzer unerheblich erscheint, kommt Godot auf 29 und Unity 28 Punkte, so dass beide fast gleichauf liegen. Derselbe Effekt tritt auch beim Kriterium Erste Schritte auf, da auch hier Godot drei Punkte Vorsprung vor Unity hat.

Werden sowohl das deutsche Sprachpaket als auch die ersten Schritte in der Bewertung unberücksichtigt gelassen, ergeben sich für Godot 25 und für Unity 27 Punkte, wodurch Unity vorne liegt.

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass sich je nach Auswahl der Kriterien der Gewinner des Vergleichs ändern kann. Es gibt somit keine eindeutige Empfehlung, welche Spiele-Engine genutzt werden sollte. Der Nutzer kann und sollte für sich selbst entscheiden, welche Kriterien für ihn wichtig sind und erhält mit der Tabelle eine gute Entscheidungshilfe.

4.2. Nutzung im akademischen Bereich

Im Studiengang Informationstechnologie und Design sollen die Studierenden sowohl technische als auch gestalterische Kompetenzen und die Fähigkeit Multimediaprodukte zu erstellen erlangen.⁷¹ Sie sollen dabei einen Einblick in die Entwicklung von Videospielen bekommen und gehören eher zur Nutzergruppe der unerfahrenen Entwickler.

Godot hat deutliche Vorteile bei den ersten Schritten und dem deutschen Sprachpaket, während Unity bei Support und Community, Dokumentation und unterstützte Plattformen glänzt.

Das Erlernen der Bedienung einer Spiele-Engine ist in sich selbst begründet sehr komplex und vorhandene Programmierkenntnisse sind für die Gesamtbeurteilung sehr wichtig. Wenn die Studierenden zusätzlich noch eine neue Programmiersprache lernen müssen, steigt die zeitliche Belastung und die Gefahr besteht, das eigentliche Lernziel zu verfehlen. Bei Vorkenntnissen in Java ist Unity einfacher zu erlernen, bei Vorkenntnissen in Python Godot. Da Java im akademischen Bereich häufig als erste Programmiersprache gelehrt wird, hat Unity hier einen eindeutigen Vorteil.

Ein deutsches Sprachpaket ist angenehm, aber dennoch lässt sich aufgrund der englischen Begriffe bei der Programmierung der Sprachmix aus Deutsch und Englisch nicht vermeiden, welcher zu Verwirrungen führen kann. Mit gutem Schulenglisch kann die englische

⁷¹ th-luebeck.de (Datum nicht verfügbar). Ziele und Lerninhalte – SG Informationstechnologie und Design – FB Elektrotechnik und Informatik – Technische Hochschule Lübeck. Abgerufen am 10. Februar 2020, von <https://www.th-luebeck.de/hochschule/fachbereich-elektrotechnik-und-informatik/studiengaenge/informationstechnologie-und-design-bsc/ziele-und-lehrinhalte/>.

Oberfläche der Spiele-Engines problemlos bedient werden, wodurch das deutsche Sprachpaket nur eine sehr geringe Rolle bei der Engine-Auswahl spielen sollte.

Support und Community sowie Dokumentation sind sehr wichtig, um den Studierenden genug Möglichkeiten zu bieten, außerhalb der Vorlesungen und Praktika qualitativ gute Hilfsquellen zu finden.

Godot hat durch die einfache Benutzung und gut durchdachte Bedienung durchaus das Potenzial, mit Unity gleichzuziehen,[4] aber dafür muss Godot noch populärer werden. Eine Rolle spielt dabei auch, dass es viele bekannte Spiele gibt, die mit Unity entwickelt wurden, aber kaum welche mit Godot.[3] Bei Vorlesungen können für Godot also wenige bekannte Spiele als Beispiel gezeigt werden.

All diese Faktoren tragen deshalb zu der Empfehlung bei, Unity weiterhin als Einstieg für die Studierenden des Studiengangs Informationstechnologie und Design in die Spieleentwicklung zu benutzen. Godot sollte als zweite Engine in einem höheren Semester im Studiengang Informationstechnologie und Design angeboten werden, um sie den Studierenden als Alternative zu Unity aufzuzeigen, vorzugsweise als Wahlpflichtfach.

4.3. Ausblick

In dieser Bachelorarbeit wurde ein einfacher 2D-Prototyp entwickelt. Es könnte ein komplexerer 2D-Prototyp entwickelt werden, der zum Beispiel ein Menü, Soundeffekte und Musik und mehr interaktive Objekte enthält, um eine noch differenziertere Bewertung zu erhalten. Außerdem könnte auf die anderen Programmiersprachen eingegangen werden, die für die Engines verfügbar sind.

Auch die Entwicklung von 3D-Spielen könnte in beiden Engines getestet werden. Bei 3D-Spielen sind vermutlich andere Bewertungskriterien wichtig.

Da die Godot Engine mit Version 3.2 auch die Unterstützung von VR und AR einführen wird, entsteht hierdurch ein weiterer interessanter Vergleich mit der Unity Engine.

Literaturverzeichnis

[1] Gamefromscratch (26. November 2019). Why Godot over Unity or Unreal? Abgerufen am 05. Januar 2020, von <https://www.youtube.com/watch?v=l7BrpchoJno>.

[2] Luki I. Wilson (1. November 2019). Godot, Unity, Unreal Engine, CryEngine? Which Game Engine Should I Choose? Abgerufen am 07. Januar 2020, von <https://medium.com/@thelukaswils/godot-unity-unreal-engine-cryengine-which-game-engine-should-i-choose-553f8ff7999f>.

[3] Gamedesigning.org (14. Dezember 2019). Unity vs Godot: Game Engine Show Down. Abgerufen am 01. Februar 2020, von <https://www.gamedesigning.org/engines/unity-vs-godot/>.

[4] Ask Gamedev (31. Mai 2019). This Game Engine Will be Huge in 2019. Abgerufen am 10. Dezember 2019, von <https://www.youtube.com/watch?v=s0l4Xcr5MVw&t=297s>.

[5] Dirk Krause (06. Juli 2019). Kein Warten auf Godot aus c't 2019, Heft 15, S. 140-145.

[6] GDQuest (5. Dezember 2017). Discover Godot 3, the Free game engine - Open Source presentation. Abgerufen am 23. November 2019, von <https://www.youtube.com/watch?v=4v3qge-3CqQ&feature=youtu.be>.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Godot Projektverwaltung (Screenshot aus Godot)	10
Abbildung 2: Unity Projekterstellung (Screenshot aus Unity)	13
Abbildung 3: Unity Benutzeroberfläche (Screenshot aus Unity).....	13
Abbildung 4: Godot Dokumentation (Screenshot aus docs.godotengine.org/de/latest/)	15
Abbildung 5: Unity Dokumentation (Screenshot aus docs.unity3d.com/Manual)	16
Abbildung 6: Godot Struktur 1 (Screenshot aus Godot).....	24
Abbildung 7: Godot Struktur 2 (Screenshot aus Godot).....	25
Abbildung 8: Godot Node erstellen (Screenshot aus Godot)	25
Abbildung 9: Godot Animation (Screenshot aus Godot)	26
Abbildung 10: Godot Eingabe-Zuordnung 1 (Screenshot aus Godot)	27
Abbildung 11: Godot Eingabe-Zuordnung 2 (Screenshot aus Godot)	27
Abbildung 12: Unity Struktur 1 (Screenshot aus	28
Abbildung 13: Unity Struktur 2 (Screenshot aus Unity).....	29
Abbildung 14: Unity Anlegen von Elementen (Screenshot aus Unity)	30
Abbildung 15: Unity Animation 1 (Screenshot aus Unity)	31
Abbildung 16: Unity Animation 2 (Screenshot aus Unity)	31
Abbildung 17: Unity Input (Screenshot aus Unity)	32
Abbildung 18: Godot Ansichts-Menü (Screenshot aus Godot)	34
Abbildung 19: Godot Node-Skript hinzufügen (Screenshot aus Godot).....	34
Abbildung 20: Godot Ausschnitt Player-Skript (Screenshot aus Godot)	35
Abbildung 21: Godot Debugger (Screenshot aus Godot)	36
Abbildung 22: Unity Ausschnitt Player-Skript 1 (Screenshot aus Unity)	37
Abbildung 23: Unity Player im Inspector (Screenshot aus Unity).....	37
Abbildung 24: Unity Ausschnitt Player-Skript 2 (Screenshot aus Unity)	38
Abbildung 25: Unity Ausschnitt MoveScenes-Skript (Screenshot aus Unity).....	38
Abbildung 26: Unity LevelLoader 1 (Screenshot aus Unity)	38
Abbildung 27: Unity LevelLoader 2 (Screenshot aus Unity)	38
Abbildung 28: Godot Projekteinstellungen (Screenshot aus Godot)	42

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Godot_logo.svg

Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Unity_\(Spiel-Engine\)#/media/Datei:Unity_Technologies_logo.svg](https://de.wikipedia.org/wiki/Unity_(Spiel-Engine)#/media/Datei:Unity_Technologies_logo.svg)

Anhang 1 - 2D-Prototyp Godot

Dateisystem zur Organisation der Assets.

Unter Levels: Level1 und Level2

Unter Scripts: nicht-eingebettete Skripte

Unter Sprites: Einzelbilder für Animation, Background, Schild-Sprite

Alle Szenen, die keine Levels sind, sind direkt unter *res://* gespeichert.

Das obige Bild zeigt das abgespielte Projekt, welches sich in einem zusätzlichen Fenster öffnet.

Die Game-Szene, welche die Grundlage für das gesamte Spiel bildet, beinhaltet nur wenige Elemente. Das eigentliche Level mit Spieler, Gegnern und Plattformen wird nach Starten des Programms unter dem *InGame*-Node per Skript reingeladen. Der Fader ist für das Überblenden zwischen den Leveln verantwortlich.

Über das Game-Skript werden nach dem Starten des Spiels alle wichtigen Schritte vorgenommen. So wird das Level hinzugefügt, die Kamera dem *Player*-Node untergeordnet und die Schilder, die als Levelübergänge benutzt werden, verbunden.

Die Methode `_on_enter_sign` reagiert auf das `enter_sign`-Signal, welches vom *Sign*-Objekt ausgesendet wird. Daraufhin wird der Bildschirm schwarz (Zeile 34). `Yield` dient als Wartemethode, das heißt der Code danach wird erst ausgeführt, wenn das Signal `animation_finished` vom *animation_player* ausgesendet wird, also das Überblenden zum schwarzen Bildschirm vollständig abgelaufen ist. Erst danach wird das Level neu geladen.

```

1 extends Node2D
2
3 onready var in_game = $InGame
4 onready var camera = $Camera2D
5 onready var fader = find_node("Fader")
6
7 var player = null
8 var level = null
9
10 func _ready():
11     >| add_level()
12     >| connect_to_signs()
13     >| check_for_sign()
14     >| put_camera_on_player()
15     >| fader.fade_in()
16     >|
17     >|
18
19 func add_level():
20     >| level = load(str("res://Levels/Level" , G.next_level_number , ".tscn")).instance()
21     >| in_game.add_child(level)
22     >| player = level.find_node("Player")
23     >|
24 func put_camera_on_player():
25     >| remove_child(camera)
26     >| player.add_child(camera)
27     >|
28 func connect_to_signs():
29     >| for child in level.find_node("Objects").get_children():
30     >|     >| if child.name.begins_with("Sign"):
31     >|     >|     >| child.connect("enter_sign", self, "_on_enter_sign")
32     >|     >|     >|
33 func _on_enter_sign():
34     >| var animation_player = fader.fade_out()
35     >| yield(animation_player, "animation_finished")
36     >| get_tree().paused = false
37     >| get_tree().reload_current_scene()
38     >|
39 func check_for_sign():
40     >| if G.next_level_sign != null:
41     >|     >| var my_sign = level.find_node(G.next_level_sign)
42     >|     >| player.position = my_sign.position
43     >|     >| G.next_level_sign = null

```


Das obige Bild zeigt Level 1 im Editor. Links unter *Szene* sind alle Nodes zu sehen. Der Übersicht halber wurden alle Plattformen in ein Node2D zusammengefasst und eingeklappt. Die blauen Flächen im rechten Teil stellen *Collision Shapes* dar, die untere längliche ist die *DeathArea*.

Level 2 sieht etwas anders aus, da hier der Parallaxe-Effekt eingebaut wurde. Unter dem *ParallaxBackground* sind die drei Ebenen zu sehen, die jeweils den passenden Sprite enthalten.

Player

Der Player ist eine eigene Szene, da er in mehreren Level auftaucht. Das Wurzel-Node ist ein *KinematicBody2D*. Darunter befinden sich der animierte Sprite und die größere der beiden *Collision Shapes*, welche zur Kollision mit Plattformen benötigt wird. Die *HitBox* ist eine *Area2D*, die sich lediglich an den Füßen des Spielers befindet und für das Töten der Gegner benötigt wird, da diese nur getötet werden sollen, wenn der Spieler von oben auf sie heraufspringt.


```

1 extends KinematicBody2D
2
3 const GRAVITY = 1000
4 const SPEED = 60
5 const JUMP_POWER = 600
6 const UP_VECTOR = Vector2(0, -1) #definiert oben, y-Achse ist umgedreht
7 var movement = Vector2()
8
9 func _physics_process(delta):
10 >| movement.x = 0
11 >| movement.y += GRAVITY * delta
12 >| check_key_input()
13 >| check_for_stomp()
14 >| check_for_death()
15 >| movement = move_and_slide(movement, UP_VECTOR)
16 >| set_animation()
17
18 func check_key_input():
19 >| if Input.is_action_pressed("left"):
20 >| >| movement.x = -5 * SPEED
21 >| if Input.is_action_pressed("right"):
22 >| >| movement.x = 5 * SPEED
23 >| if Input.is_action_just_pressed("jump") and is_on_floor():
24 >| >| movement.y = -JUMP_POWER
25 >| >|
26 >| >|
27 func set_animation():
28 >| if movement.x < 0:
29 >| >| $AnimatedSprite.flip_h = true
30 >| >| $AnimatedSprite.play("Walk")
31 >| if movement.x > 0:
32 >| >| $AnimatedSprite.flip_h = false
33 >| >| $AnimatedSprite.play("Walk")
34 >| if movement.x == 0:
35 >| >| $AnimatedSprite.play("Idle")
36 >| if !is_on_floor():
37 >| >| $AnimatedSprite.play("Air")
38 >| >|
39
40 func check_for_stomp():
41 >| for body in $HitBox.get_overlapping_bodies():
42 >| >| if body.has_method("on_stomp") and body.is_alive:
43 >| >| >| body.on_stomp()
44 >| >| >| movement.y = -JUMP_POWER * 0.6
45 >| >| >|
46 func check_for_death():
47 >| for area in $HitBox.get_overlapping_areas():
48 >| >| if area.name == "DeathArea":
49 >| >| >| get_tree().reload_current_scene()

```

Für den Player wurden viele Methoden erstellt, um die einzelnen Funktion übersichtlich zu programmieren. Im oberen Bereich werden zunächst die benötigten Variablen angelegt. Jene, die sich während des Spiels nie ändern, werden als *const* angelegt.

Die Methode *_physics_process* (Zeile 9) ist eine von Godot bereitgestellte Methode, zu erkennen am führenden Unterstrich. Sie wird bei jeder Veränderung der internen Physik aufgerufen.

Über *check_key_input* (Zeile 18) werden die Eingaben des Nutzers eingelesen und verarbeitet. Dafür wurden in Eingabe-Zuordnung die Aktionen *left*, *right* und *jump* angelegt. Bei „jump“ muss der Spieler sich zusätzlich auf dem Boden befinden, ansonsten könnten in der Luft weitere Sprünge ausgeführt werden, was hier nicht gewollt ist.

Die Animationen erfolgen über *set_animation* (Zeile 27). Je nach Bewegung des Spielcharakters wird die passende Animation ausgeführt und der Sprite in die korrekte Richtung gespiegelt. Die Methode *flip_h* wird von Godot bereitgestellt.

Für das Töten der Gegner ist *check_for_stomp* (Zeile 40) verantwortlich. Hier werden alle *bodies* durchlaufen, mit denen die Spielfigur in Berührung kommt. Dann wird überprüft, ob der *body* die Methode *on_stomp* besitzt, welche nur in den Skripten der Gegner vorhanden ist. Ist dies der Fall, wird ebendiese Methode ausgeführt. Durch Zeile 44 prallt die Spielfigur von dem gerade getöteten Gegner ab.

Damit der Spielcharakter beim Fall von einer Plattform nicht ewig fällt, sondern das Level neu startet, existiert *check_for_death* (Zeile 46). Sie überprüft, ob die Spielfigur die Todeszone berührt, woraufhin das Level neu geladen wird.

Enemy

Der Gegner hat als Wurzel-Node genau wie der Player einen *KinematicBody2D*. Neben dem *AnimatedSprite* und der *CollisionShape2D* verfügt er außerdem über zwei *RayCasts*. Dies sind die beiden kleinen blauen Pfeil an den Füßen. Sie sind nötig, damit der Gegner den Abgrund erkennt.

Das Skript des Gegner weist viele Ähnlichkeiten zum Player-Skript auf, beispielsweise die *set_animation*-Methode (Zeile 28). Die Methode *on_stomp* (Zeile 36) wird ausgeführt, sobald der Spieler auf den Gegner springt und löst die Todes-Animation aus. Ist diese Animation komplett abgelaufen wird *_on_AnimatedSprite_animation_finished* (Zeile 40) ausgeführt, welche über eine Signalverbindung erzeugt wurde. Da diese Methode nach Abschluss von jeder Animation ausgeführt wird, muss zusätzlich abgefragt werden, ob es sich dabei um die „Die“-Animation handelt. Durch *queue_free* (Zeile 42) wird das Gegner-Objekt zerstört. *Is_over_abyss* (Zeile 44) überprüft mithilfe der *RayCasts*, ob der Gegner an einer Kante angekommen ist und gibt dies als Boolean zurück.

```

1 extends KinematicBody2D
2
3 const GRAVITY = 800
4 const SPEED = 100
5 const UP_VECTOR = Vector2(0, -1) #definiert oben, y-Achse ist umgedreht
6
7 onready var ray_left = $RayCastLeft
8 onready var ray_right = $RayCastRight
9
10 var movement = Vector2(SPEED, 0)
11 var is_alive = true
12
13 func _ready():
14     pass
15
16 func _physics_process(delta):
17     if !is_alive:
18         return
19
20     if is_over_abyss():
21         #hier flippen
22         movement.x *= -1
23
24     movement.y += GRAVITY * delta
25     move_and_slide_with_snap(movement, Vector2(0,1), UP_VECTOR)
26     set_animation()
27
28 func set_animation():
29     $AnimatedSprite.play("Walk")
30     if movement.x < 0:
31         $AnimatedSprite.flip_h = true
32
33     if movement.x > 0:
34         $AnimatedSprite.flip_h = false
35
36 func on_stomp():
37     $AnimatedSprite.play("Die")
38     is_alive = false
39
40 func _on_AnimatedSprite_animation_finished():
41     if $AnimatedSprite.animation == "Die":
42         queue_free()
43
44 func is_over_abyss():
45     if movement.x < 0:
46         ray_left.force_raycast_update()
47         return ray_left.get_collider() == null
48     else:
49         ray_right.force_raycast_update()
50         return ray_right.get_collider() == null

```

Anhang 2 - 2D-Prototyp Unity

Die Assets sind nach Animations, Controller, Prefabs, Scenes, Scripts und Sprites sortiert. Unter den Prefabs sind das Schild, das als Levelübergang dient, die Todeszone, der Gegner, der LevelLoader, die Plattform und der Player.

Beim Abspielen des Spiels, siehe Abbildung unterhalb, wird das Spiel innerhalb des Editors angezeigt. Es öffnet sich kein neues Fenster. Über die Knöpfe oben kann das Spiel pausiert und wieder abgespielt werden.

Das erste Level enthält den LevelLoader, den Player, den Hintergrund-Sprite, ein Schild als Levelübergang, eine Kamera, Plattformen, einen Gegner und die Todeszone. Alle blauen Objekte wurden aus Prefabs erstellt.

Das zweite Level ist sehr ähnlich zum ersten, nur gibt es hier mehrere Hintergrund-Ebenen (*BG layer*), die für den Parallaxe-Effekt benötigt werden.

Player

Das Player-Objekt beinhaltet unter Anderem einen *BoxCollider2D*, im Editor als grüner Rahmen zu sehen, einen *Rigidbody2D* und das *Player*-Script, in dem die Sprunghöhe und die Bewegungsgeschwindigkeit angegeben werden.

```

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using UnityEngine.SceneManagement;
5
6 public class Player : MonoBehaviour
7 {
8     private Rigidbody2D myRigidbody;
9     private Animator myAnimator;
10    private Collider2D col;
11
12    bool grounded = true;
13    public float jumpHeight;
14
15    [SerializeField]
16    private float movementSpeed;
17    private bool facingRight;
18
19
20    void Start()
21    {
22        facingRight = true;
23        myRigidbody = GetComponent<Rigidbody2D>();
24        myAnimator = GetComponent<Animator>();
25        col = GetComponent<Collider2D>();
26    }
27
28    void FixedUpdate()
29    {
30        float horizontal = Input.GetAxis("Horizontal");
31        HandleMovement(horizontal);
32        Flip(horizontal);
33    }
34
35    private void HandleMovement(float horizontal) {
36        myRigidbody.velocity = new Vector2(horizontal * movementSpeed, myRigidbody.velocity.y);
37        myAnimator.SetFloat("speed", Mathf.Abs(horizontal));
38    }
39
40    private void Flip(float horizontal) {
41        if (horizontal > 0 && !facingRight || horizontal < 0 && facingRight) {
42            facingRight = !facingRight;
43            Vector3 theScale = transform.localScale;
44            theScale.x *= -1;
45            transform.localScale = theScale;
46        }
47    }
48
49    void Update() {
50        if (grounded && Input.GetAxis("Jump")>0) {
51            grounded = false;
52            myRigidbody.AddForce(new Vector2(0, jumpHeight));
53        }
54    }
55
56    void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) {
57        grounded = true;
58        myAnimator.SetBool("grounded", true);
59    }
60
61    void OnCollisionExit2D(Collision2D collision) {
62        grounded = false;
63        myAnimator.SetBool("grounded", false);
64    }
65
66    void OnTriggerEnter2D(Collider2D col) {
67        if(col.gameObject.tag == "DeathZone") {
68            SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().name);
69        }
70        if(col.gameObject.tag == "Enemy") {
71            myRigidbody.AddForce(new Vector2(0, jumpHeight));
72            Enemy em = col.gameObject.GetComponent<Enemy>();
73            em.die();
74        }
75    }
76
77 }

```

Im Player-Skript wird die seitliche Bewegung über die *HandleMovement*-Methode (Zeile 35) verarbeitet. Das Spiegeln des Sprites geschieht über die *Flip*-Methode (Zeile 40). In der Methode *Update* (Zeile 49), die jeden Frame ausgeführt wird, passiert das Springen der Spielfigur.

Die drei untersten Methoden sind von Unity vorgefertigt. *OnCollisionEnter2D* wird ausgeführt, sobald das *Player*-Objekt mit einem anderen Objekt kollidiert und *OnCollisionExit2D*, sobald das *Player*-Objekt den Kontakt mit einem anderen Objekt verliert. *OnTriggerEnter2D* reagiert nur bei Objekten, bei denen der Collider als *Trigger* eingestellt ist, so wie es bei der *DeathArea* und einem Teil des Gegners der Fall ist. Die Spielfigur kann auf der *DeathArea* nicht stehen, sondern fällt einfach hindurch.

Enemy

Der Gegner hat zwei *BoxCollider2D*, die durch den grünen Rahmen erkennbar sind. Der große Collider interagiert mit den Plattformen und ist grob an die Form des Sprites angepasst. Der kleine Collider, der sich am Kopf des Gegners befindet, ist auf *Trigger*

eingestellt und muss vom Spieler berührt werden, um den Gegner zu töten. Das orangefarbene Zeichen ist das *GroundDetection*-Objekt, welches durch einen *Raycast* überprüft, ob sich darunter eine Plattform befindet. Da es sich um ein leeres Objekt handelt, wird das orangefarbene *Gizmo* (deutsch etwa „Ding“) verwendet, um es während der Entwicklung sichtbar zu machen.

Im Enemy-Skript passiert die Bewegung in der *FixedUpdate*-Methode. In Zeile 29 wird die seitliche Bewegung ausgeführt und in Zeile 30 wird durch einen *RayCast* überprüft, ob der Gegner an einer Kante angekommen ist. Ist dies der Fall, also findet der *RayCast* keinen Collider, dreht der Gegner um.

Die Methode *die* spielt lediglich die Sterbe-Animation des Gegners ab. Über *animationFinished* wird das Gegner-Objekt zerstört.

```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4
5 public class Enemy : MonoBehaviour
6 {
7
8     private Rigidbody2D myRigidbody;
9     private Animator myAnimator;
10    private Collider2D col;
11
12    [SerializeField]
13    private float movementSpeed;
14    private bool facingRight;
15
16    public Transform groundDetection;
17
18    void Start()
19    {
20        facingRight = true;
21        myRigidbody = GetComponent<Rigidbody2D>();
22        myAnimator = GetComponent<Animator>();
23        col = GetComponent<Collider2D>();
24    }
25
26    void FixedUpdate()
27    {
28        LayerMask layer_mask = LayerMask.GetMask("Ground");
29        transform.Translate(Vector2.right * movementSpeed * Time.deltaTime);
30        RaycastHit2D groundInfo = Physics2D.Raycast(groundDetection.position, -Vector2.up, 20.0f, layer_mask);
31        if (groundInfo.collider == false) {
32            if(facingRight == true) {
33                transform.eulerAngles = new Vector3(0, -180, 0);
34                facingRight = false;
35            } else {
36                transform.eulerAngles = new Vector3(0,0,0);
37                facingRight = true;
38            }
39        }
40    }
41
42    public void die() {
43        myAnimator.SetTrigger("dieing");
44    }
45
46    public void animationFinished() {
47        Destroy(gameObject);
48    }
49
50 }
```

```

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4
5 public class CameraFollow : MonoBehaviour
6 {
7     public float xMax;
8     public float yMax;
9     public float xMin;
10    public float yMin;
11    private Transform target;
12
13    void Start() {
14        target = GameObject.Find("Player").transform;
15    }
16
17    void LateUpdate() {
18        transform.position = new Vector3(Mathf.Clamp(target.position.x, xMin, xMax), Mathf.Clamp(target.position.y, yMin, yMax), transform.position.z);
19    }
20 }
21 }

```

Das *CameraFollow*-Skript wird in jedem Level an die Kamera angehängt. Es findet das *Player*-Objekt und verfolgt dieses, wobei die angegebenen Grenzen *xMax*, *yMax*, *xMin* und *yMin* eingehalten werden. Diese können im Inspektor eingegeben werden.